

MICHELE SANVICO

THE CORONAVIRUS PAPERS

ANALISI E APPROFONDIMENTI
SULL'EMERGENZA PANDEMICA COVID-19

Il grande gioco dei virus patogeni: piccola guida alle guerre del prossimo futuro¹

1. Introduzione: COVID-19, la storia dietro le quinte

Questa è la storia di un virus. Anzi, di un coronavirus. Lo chiameranno così: COVID-19. Si diffonde improvvisamente in tutto il mondo. E uccide. Partendo da una sconosciuta città della Cina: Wuhan. Che nessuno aveva mai sentito nominare prima.

Un virus naturale, naturalissimo, ci viene detto, anche se poi ha subito delle mutazioni. È presente nei pipistrelli cinesi. Normalmente non è in

¹ Articolo pubblicato il 17-30/01/2022 su <https://www.facebook.com/michele.sanvico/>

grado di infettare gli esseri umani; però, mutando - che sfortuna! - ora riesce a farlo. Si tratterebbe - dicono - dello sfortunato risultato di un doppio salto di specie, che avrebbe avuto luogo attraverso una certa specie animale.

Ma quale sia esattamente questa specie intermedia, nessuno lo sa.

Che si tratti, invece, di un virus artificiale? Non lo si può dire. Chi lo fa, viene tacitato. Stranamente, non è solo la Cina a negare, ma anche gli Stati Uniti, che schierano addirittura la censura di Facebook e si scagliano contro l'ex Presidente Donald Trump, il quale ritiene quel virus non naturale.

Gli Stati occidentali si organizzano: segregazione militare di intere popolazioni; occultamento dei dati statistici sui tassi di mortalità per età; indicazione di una soluzione unica, salvifica e miracolosa, i vaccini (guarda caso, statunitensi); attesa spasmodica delle prime consegne; negazione assoluta di ogni altro genere di cura.

La gente segue. La gente ci crede. Si fida. Dà fiducia - una fiducia cieca - ai propri governi.

Ma quello che la gente non sa è un elemento particolarmente importante. Anzi, cruciale.

Proprio quei coronavirus, raccolti tra le popolazioni di pipistrelli della Cina, sono stati oggetto di studio congiunto, in questi ultimissimi anni, da parte di ricercatori - guarda caso - americani e cinesi.

E la gente non sa che già nel 2015 quei ricercatori avevano creato con successo coronavirus di pipistrello artificialmente modificati, lavorando sulle proteine spike e sui recettori ACE-2: rendendoli così capaci di infettare e far ammalare direttamente gli esseri umani, senza più necessità di un salto di specie intermedio.

Dove avveniva tutto questo? Non c'è nemmeno da chiederlo: accadeva proprio a Wuhan, dove si trovava - e si trova ancora oggi - il principale laboratorio di virologia della Cina Popolare. Con il quale i ricercatori americani collaboravano da alcuni anni.

E tutto questo avveniva nel contesto, pericoloso e già oggetto di fortissime critiche tra gli scienziati di tutto il mondo, di ricerche "dual-use". Cosa è una ricerca "dual-use"? È una ricerca a carattere duplice, sia civile che militare. Una ricerca che si prefigge l'obiettivo di potenziare la contagiosità e la patogenicità dei virus.

Ma perché fare questo?

Si fa questo in preparazione delle future, prossime guerre batteriologiche. Quelle che saranno combattute tra le grandi potenze del globo.

Tutto questo la gente non lo sa. Ma i governi sì, e lo sanno anche molto bene. Anche quello italiano. E lo sanno bene anche gli scienziati, i virologi, i ricercatori che vi hanno parlato dai teleschermi in questi ultimi due anni. Quegli stessi scienziati che vi hanno chiesto di credere nella "Scienza", disinteressata e rivolta - dicono loro - solamente al bene dell'umanità.

Professionisti del settore sanitario apparsi sugli schermi televisivi nel corso dell'emergenza pandemica COVID-19

Ma tutti, tutti si sono ben guardati dal proporre all'attenzione del pubblico il benché minimo accenno a queste vicende. La gente comune non deve sapere che i più importanti Stati del mondo stanno sviluppando agenti virali pericolosissimi, a scopo fondamentalmente bellico. E che questi agenti virali possono ben essere usciti, probabilmente per un errore umano, dal laboratorio di Wuhan.

La pandemia da COVID-19, con tutti i suoi morti, i suoi drammi, la devastazione di vite umane e sistemi economici come frutto di scellerate ricerche a scopi militari, condotte da Stati amici in collaborazione, incredibilmente (ma vedrete che è tutto vero), con la Cina. E portata avanti da insospettabili scienziati, quelli che - ci raccontano - opererebbero solo per il bene della comunità umana.

Sembra assurdo? Purtroppo, come vedrete, non lo è.

E non si tratta di stupide teorie complottiste. Si tratta di fatti assolutamente veri, estratti da fonti ufficiali e certificate. Che tutti possono liberamente riconsultare.

E allora, se volete conoscere la vera storia del «synthetic viral genomics», del «biological warfare» e dei «weaponized viruses», concetti sviluppati proprio in questi ultimissimi anni e strettamente connessi alle notissime vicende collegate alla pandemia da COVID-19, seguitemi in questo viaggio attraverso un mondo che giornali e telegiornali non vi racconteranno mai.

Un racconto basato su fatti e documenti reali (tutti linkati nel testo), che vi aiuterà a capire perché oggi ci troviamo ad essere immersi in questa pandemia. E perché i Paesi occidentali abbiano reagito con rigidità militare, e affidandosi totalmente alle soluzioni vaccinali rese disponibili dagli Stati Uniti.

E sarete pronti, anche, a capire perché si stanno preparando nuove e ancor più micidiali pandemie. Tutte causate da virus artificialmente e opportunamente modificati.

La letale alternativa del XXI secolo alle guerre atomiche.

2. Cina, Francia, Stati Uniti and friends: le collaborazioni che non ti aspetti

Poco più di due mesi fa avevamo postato un articolo dettagliato dal titolo *Il segreto di Pulcinella più grande del mondo: considerazioni sull'origine (artificiale) del COVID-19*², nel quale, prendendo a prestito l'iconica figura dell'Ispettore Clouseau interpretato da Peter Sellers, ricostruivamo «il segreto di Pulcinella più grande del mondo», vale a dire ciò che tutti, nell'ambiente politico, militare e sanitario, già sanno: il SARS-COV-2 è un virus artificiale, ingegnerizzato presso l'Istituto di Virologia di Wuhan, diretto dalla Dott.ssa Shi Zheng Li, presso il quale già da molti anni erano in corso ricerche non solo su pericolosissimi agenti patogeni ma anche su virus chimerici, prodotti in laboratorio a partire dai coronavirus dei pipistrelli, tanto che la stessa Dott.ssa Shi era nota nel settore con il nomignolo di "Bat Woman".

Il precedente articolo *Il segreto di Pulcinella più grande del mondo: considerazioni sull'origine (artificiale) del COVID-19*

2 <https://www.linkedin.com/pulse/coronavirus-il-segreto-di-pulcinella-pi%C3%B9-grande-del-mondo-sanvico/>

Shi Zheng Li al lavoro presso il Wuhan Institute of Virology

Le sconcertanti particolarità che emergevano con chiarezza in quell'articolo erano due. La prima consisteva nel fatto che, benché fosse palese come tutti gli indizi conducessero al Laboratorio di Wuhan, a livello globale fosse stata posta in essere una gigantesca campagna mediatica al fine di sostenere come l'origine del COVID fosse da ritenersi del tutto naturale. Da Facebook ai media mainstream, dalla ricerca internazionale agli avversari di Donald Trump, una pluralità di soggetti si è attivata al fine di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dagli esperimenti notoriamente condotti dai cinesi a Wuhan, sostenendo invece l'idea, non suffragata da alcuna prova, che il COVID-19 fosse il prodotto di un doppio salto di specie, dai pipistrelli agli umani.

La seconda sconcertante, incredibile particolarità è che quelle ricerche a Wuhan, benché effettuate in Cina, erano supportate e affiancate dai Paesi dell'Occidente. In particolare, la Francia aveva fornito alla Repubblica Popolare Cinese tutta l'avanzatissima tecnologia per la realizzazione del complesso di ricerca a massimo livello di

biocontenimento (BSL-4) a Wuhan; gli Stati Uniti collaboravano con gli scienziati cinesi nelle attività di ricerca sui virus chimerici, tramite l'organizzazione non governativa "EcoHealth Alliance", guidata dal discusso zoologo britannico Peter Daszak, il quale ha anche fatto parte del team di esperti internazionali inviato dall'OMS a Wuhan per indagare sull'origine del virus a febbraio 2021, e che è stato anche autore di articoli scientifici a doppia firma con Shi Zheng Li; ancora, gli Stati Uniti avevano fornito assistenza ai ricercatori cinesi di Wuhan tramite il Galveston National Laboratory, un complesso USA a massimo biocontenimento, assieme ad altre organizzazioni di ricerca americane; infine, i ricercatori cinesi, oltre a ricevere formazione in Francia e Stati Uniti, sono stati addestrati all'uso delle tecnologie di biocontenimento anche in Canada e Australia.

Wuhan Institute of Virology

Ciò che emergeva, dunque, e lo scrivevamo tre mesi fa, era che l'Occidente pareva «lavorare fianco a fianco, su temi delicatissimi, e strettamente connessi a problematiche relative alla guerra batteriologica, con un Istituto di Virologia cinese, controllato dai militari e inserito nel controllatissimo contesto di un regime dittatoriale». Tra le possibili spiegazioni per un comportamento simile, apparentemente assurdo e anche molto pericoloso, ipotizzavamo che ciò potesse costituire «una modalità accettata dalle parti per monitorarsi a vicenda e verificare, con strumenti legittimi e non di

intelligence, quale sia lo stato di avanzamento della ricerca e delle tecnologie in ognuna delle nazioni coinvolte, avversarie ma comunque partner, seppure di facciata».

Ora, a più di tre mesi di distanza da quell'articolo, vogliamo approfondire queste tematiche così complesse e scottanti.

E siatene certi: ne scopriremo insieme delle belle. Si tratterà di informazioni che nessun telegiornale vi fornirà mai, e che vi aiuteranno a collocare correttamente questa pandemia nel grande gioco geopolitico e strategico che si sta svolgendo nel mondo in questo primo quarto del ventunesimo secolo.

Potrete così comprendere meglio non solo questa pandemia, ma anche le prossime.

Sì, perché ve ne saranno altre. Perché questo è il grande gioco internazionale degli agenti patogeni.

Una grande corsa allo sviluppo di virus sempre più contagiosi e letali, portata avanti da istituzioni militari e scienziati civili (finanziati dal settore militare), nei principali Paesi del mondo.

E noi, con la pandemia da COVID-19, ci siamo dentro fino al collo.

3. Wuhan, Harbin e i loro numerosi (e pericolosi) fratelli

E allora, ripartiamo dall'Istituto di Virologia di Wuhan, il grande centro di ricerca cinese che opera sui più pericolosi agenti patogeni esistenti (o ingegnerizzabili) al mondo, realizzato con la collaborazione della Francia e il supporto di ricerca degli Stati Uniti.

Un caso unico? Niente affatto. Perché molti non sanno che, in Cina, di laboratori a massimo livello di biocontenimento (BSL-4) ce ne sono due. C'è quello di Wuhan, del quale abbiamo già parlato, situato al centro della Cina.

Wuhan Institute of Virology

E poi ce ne è un altro: quello di Harbin, posto all'estremità nordorientale del Paese.

È il National High Containment Facilities for Animal Diseases Control and Prevention, costruito presso l'Harbin Veterinary Research Institute. Mentre Wuhan lavora sui virus umani, Harbin lavora su quelli animali. Ovviamente, si tratta di distinzioni che, oggi, hanno un senso assai limitato.

Occorre sapere che il complesso BSL-4 a Harbin ha iniziato a operare nel 2018 (http://www.xinhuanet.com/english/2018-08/08/c_137374368.htm): esattamente nello stesso anno dell'Istituto di Virologia di Wuhan. Però, a differenza del centro di Wuhan, Harbin è stato «progettato, costruito e gestito in modo indipendente dalla Cina», scrivono i cinesi: probabilmente riutilizzando le stesse tecnologie francesi e internazionali che l'Occidente stava graziosamente fornendo ai cinesi, negli stessi anni, per la costruzione del laboratorio di Wuhan.

E il laboratorio di Harbin non è accessibile agli occidentali.

National High Containment Facilities for Animal Diseases Control and Prevention, Harbin

Due laboratori, dunque, in grado di maneggiare e trattare i più pericolosi patogeni agenti al mondo. Uno aperto (più o meno) all'Occidente; l'altro no.

Ma i cinesi non sono mica gli unici. Perché i laboratori a massimo biocontenimento BSL-4, in questi ultimi anni, sono proliferati. Letteralmente.

Nel mondo, oggi, ne esistono più di una trentina, sparsi tra Stati Uniti (8), Gran Bretagna (4), Cina (2), Russia (1), India (1) e così via. In Italia sono due, e li conosciamo tutti: lo "Spallanzani" a Roma e il "Sacco" a Milano.

I più recenti sono quelli realizzati in Cina (Wuhan e Harbin), quello sudcoreano (Cheongju), quello australiano (Melbourne), quello tedesco (Berlino). Ne stanno inoltre costruendo uno in Giappone (Nagasaki), uno in Gran Bretagna (Harlow), un altro negli Stati Uniti (Kansas). Sono tutti elencati nella relazione dell'OMS relativa al convegno sui complessi a massimo biocontenimento, tenutosi nel 2017³.

3 [https://www.who.int/publications/i/item/who-consultative-meeting-high-maximum-containment-\(-biosafety-level-4\)-laboratories-networking-venue](https://www.who.int/publications/i/item/who-consultative-meeting-high-maximum-containment-(-biosafety-level-4)-laboratories-networking-venue)

Per esempio, per quanto riguarda gli Stati Uniti, il centro di ricerca a massimo livello di biocontenimento per gli studi connessi agli agenti patogeni per utilizzo bellico è Fort Detrick, Maryland.

Fort Detrick, Maryland

E l'elenco che abbiamo qui presentato comprende solo i centri noti. Perché poi vi sono quelli del tutto classificati, e ignoti anche all'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Ma perché c'è tutto questo bisogno di laboratori BSL-4 (infrastrutture tra l'altro costosissime da progettare, costruire e gestire) nel mondo?

Perché ogni Paese ne vuole uno? E perché i Paesi più potenti ne hanno più di uno, di cui alcuni sottoposti a massimo regime di segretezza e sicurezza?

Nulla di meno strano, direte voi. Questa pandemia ce lo dimostra: quando un agente virale pericoloso come il COVID-19 inizia a diffondersi, tutti questi laboratori ad elevatissima sicurezza biologica risultano essere necessari al fine di studiarne le caratteristiche e

trovare i farmaci e i vaccini che assicurino un'adeguata protezione alle popolazioni.

Sembrerebbe, dunque, che i laboratori BSL-4 vengano realizzati, in tutto il mondo, al solo scopo di proteggere i poveri cittadini dalle possibili, cattive pandemie.

Operazioni in sicurezza presso uno dei due laboratori BSL-4 presenti in Italia

Tutto vero, tutto giusto. Ma questo rappresenta solo un lato della questione.

Perché i BSL-4 non servono solo, o non tanto, per la difesa. I BSL-4 di USA, Cina, Russia e di alcuni altri Paesi servono, infatti, a studiare e sviluppare le tecnologie biogenetiche per l'attacco. Attacco militare.

E l'idea chiave che sta dietro alla ricerca condotta all'interno dei laboratori BSL-4, oggi, è "gain-of-function".

Andiamo allora a illustrare queste idee in dettaglio. Non senza partire, però, dal nuovo, emergente concetto di conflitto bellico: il confronto tra

le nazioni basate sulle meravigliose, fantascientifiche metodologie della guerra batteriologica.

Ma non è fantascienza: è il prossimo futuro. Anzi, voi non lo sapete (perché nessuno ve lo ha ancora spiegato), ma questo è già il nostro presente.

4. Ingegnerizzare i virus per combattere le nuove guerre: il mostruoso mondo nuovo spiegato

C'è un momento, nella storia recente, in cui qualcuno ha inteso descrivere su carta, ponendole nero su bianco, le caratteristiche del nuovo terrificante mondo che ci attende. Quello che tutti noi abbiamo cominciato a conoscere, seppure in una sorta di versione-base, con la pandemia mondiale da COVID-19 che tutti stiamo vivendo.

Ralph Baric

Nel 2006, Ralph S. Baric, epidemiologo e microbiologo presso l'Università del North Carolina, pubblica infatti un articolo

fondamentale - e spaventoso - dal titolo *Genomica sintetica: rischi e benefici per la scienza e la società*⁴.

Il fondamentale articolo sulle applicazioni belliche delle nuove tecnologie genomiche scritto da Ralph Baric nel 2006

Quell'articolo si occupava di un argomento esplosivo: trattava infatti dei «virus presenti nell'uomo, negli animali e nelle piante che possono essere considerati come armi di distruzione di massa nei confronti delle popolazioni umane [...] e delle economie nazionali».

E illustrava pubblicamente le linee-guida fondamentali che le grandi potenze avrebbero seguito, nei quindici anni successivi e fino a oggi, in relazione allo sviluppo di armi biologiche di distruzione di massa. In un

4 <https://www.jcvi.org/sites/default/files/assets/projects/synthetic-genomics-options-for-governance/Baric-Synthetic-Viral-Genomics.pdf>

contesto che, scientificamente, era già del tutto mutato rispetto al passato anche recente: perché già in quegli anni iniziavano a essere disponibili nuove tecnologie di ingegneria genetica in grado di operare sui genomi dei virus, rendendo possibili sperimentazioni a volontà con ogni possibile combinazione di geni.

populations. As illustrated by the SARS epidemic and the continuing evolution of the H5N1 avian influenza, global and national infectious disease outbreaks can overwhelm disaster medical response networks and medical facilities, disrupt global economies, and paralyze health and medical services by targeting health care workers and medical staff (21). This review focuses on viruses of humans, animals and plants that are viewed as potential weapons of mass disruption to human populations, critical plant and animal food sources, and national economies; and will consider whether and how the availability of synthetic genomics technologies will change this landscape.

Biological warfare (BW) agents are microorganisms or toxins that are intended to kill, injure or incapacitate the enemy, elicit fear and devastate national economies. Because

I virus come strumento bellico per la distruzione di massa nell'articolo di Ralph Baric

Tecnologie sviluppate negli ultimi venti anni, e del tutto impensabili in passato.

Perché, premetteva Baric, «la disponibilità di tecnologie di sintesi genomica sta per cambiare il panorama» relativo alle «armi batteriologiche, vale a dire microorganismi o tossine che sono pensate per uccidere, danneggiare o rendere inoffensivo il nemico, scatenare la paura e devastarne l'economia nazionale».

Facciamo molta attenzione alle parole: «scatenare la paura», «devastare le economie nazionali». Scritte nel 2006, oggi attuali come il momento presente.

Con terrificante lucidità, Baric spiegava come le nuove tecnologie di ricombinazione del DNA, con generazione di nuovi codici genetici sintetici e artificiali, erano già in quegli anni in grado di rendere disponibile un nuovo concetto: quello di «weaponized viruses», ossia

virus ingegnerizzati appositamente per essere utilizzati come 'weapon', come strumento bellico «alterandone le proprietà patogene per scopi nefasti», perseguibili nel contesto di attività quali «la guerra batteriologica e il bioterrorismo».

... assesses the potential use of recombinant and synthetic DNAs to create viruses de novo and the potential for altering the pathogenicity of existing viruses for nefarious purposes. Examples of **weaponized viruses** include the Venezuelan equine encephalitis virus (VEE), and the Ebola viruses, with the classic example being the use of

I «weaponized viruses » identificati come nuova arma bellica nell'articolo di Ralph Baric

D'ora in poi sarebbe stato possibile, proseguiva Baric, percorrere nuove strade per l'ottenimento di tali pericolosissimi agenti, sia creandone di nuovi che «facendo risorgere patogeni umani e animali già estinti, come il virus dell'influenza umana del 1918».

Fantascienza? Per nulla, perché questo specifico, terrorizzante risultato era stato raggiunto - come vedremo in un prossimo paragrafo - già un anno prima, nel 2005.

L'articolo di Baric continuava elencando sette categorie di virus, sulla base delle strategie utilizzate dai virus stessi per replicarsi all'interno delle cellule ospiti. L'agente patogeno della SARS (e quindi anche l'odierno coronavirus del COVID) è indicato appartenere al Gruppo IV, con una dettagliata spiegazione di come l'RNA virale riesca a penetrare nella cellula e a indurre la replicazione di se stesso.

Ma il testo fornisce una quantità di spiegazioni dettagliate anche in merito ai meccanismi di infezione virale relativi a ogni singolo gruppo, esplicitandone pregi e difetti in un'ottica di utilizzo bellico e terroristico. Gli obiettivi da raggiungere, secondo la lucida, spietata analisi di Ralph Baric, infatti, sono otto: «1) elevata patogenicità; 2) pronta disponibilità; 3) facilità di realizzazione; 4) utilizzabilità come

arma; 5) stabilità; 6) infettività a basse esposizioni; 7) facilità di trasmissione».

B. Properties of Select BW Agents

Traditionally, biological warfare concerns have focused on a relatively limited, select group of naturally occurring pathogens viewed as having a set of desirable characteristics: 1) highly pathogenic, 2) readily available, 3) easily produced, 4) weaponizable, 5) stable, 6) infectious at a low dose, 7) easily transmissible, and 8) inspiring of fear (32). Viruses of concern include pathogens that replicate and produce serious morbidity and mortality in humans to pathogens that target farm animals and plants of economic importance. Historically, weaponization of agents has been constrained by availability, the biological characteristics specified within the genome of

Requisiti per gli agenti patogeni da utilizzarsi come arma bellica secondo Ralph Baric

Mentre l'ultimo obiettivo, quello fondamentale nell'attacco contro ogni nemico, è «8) scatenare la paura».

E sapete una cosa? Già in quel 2006 Ralph Baric, in quel suo terrificante articolo, indicava i coronavirus, quali ad esempio la SARS, come assai promettenti per lo sviluppo di armi batteriologiche: nelle tabelle presentate alle pagine 52, 53 e 56, solo i coronavirus sono presentati con due nitidi «YES» alle colonne «Disponibilità in laboratorio» e «Sintetizzabilità». Solo loro.

Dopo essersi diffuso lungamente sulle tecniche di laboratorio da utilizzarsi per la manipolazione dei codici genetici dei virus, Baric conclude il proprio articolo con il paragrafo intitolato «Prospettive per il designer di Super-Patogeni».

Secondo Baric, occorrerà lavorare sui virus per «incrementarne la virulenza», «inserendo mutazioni nella proteina di attacco» e «costruendo versioni chimeriche delle proteine che regolano l'approccio del virus alla singola specie umana o animale», il tutto tramite «lo sviluppo di modelli tesi a porre in luce in principi fondamentali del design degli agenti patogeni». E tutto questo, predice

lo scienziato - che scrive nel 2006 - diventerà molto più facile e a buon mercato nei prossimi decenni.

Figure 7. Category IV Priority Viruses.

Family	Virus	Genome	Infectivity/Boot Infection	HMS/CDC	NIH A-C	Commerce	USDA	Nature	Laboratory	Synthetic
Category IV	Positive Polarity RNA Genomes	Linear	Yes/Yes							
Calicivirus		Linear	Yes/Yes							Possible
	Human Norovirus	7,654	No/No		B			Yes	Yes	Not yet
	Vesicular exanthema virus	8284	?/No				Y	Yes	Yes	Plausible
	Rabbit Hemorrhagic virus	7467	?/No				Y	Yes	Yes	Unlikely
Picornavirus			Yes/Yes							Yes
	HAV	7,478	Yes/Yes		B			Yes	Yes	Unlikely
	Foot&Mouth Virus	8,161	Yes/Yes				Y	Yes	Yes	Plausible
	Poliovirus*	7,440	Yes/Yes					Yes	Yes	Done
	Swine vesicular disease virus	7,401	Yes/Yes				Y	Yes	Yes	Plausible
Potyvirus	ssRNA + polarity									Yes
	Plum Pox Virus	9741	Yes/Yes	Yes		Yes		Yes	Yes	Unlikely
Alphavirus			Yes/Yes							Yes
	VEE	11,444	Yes, Yes	Y	B	Y	Y	Yes	Yes	Plausible
	EEE	11,675	Yes, Yes	Y	B	Y	Y	Yes	Yes	Unlikely
	WEE	11,484	Yes, Yes		B	Y		Yes	Yes	Unlikely
	Chikungunya virus	11,826	Yes			Y		Yes	Yes	Unlikely
Flavivirus			Yes/Yes							Yes
	Dengue	10,735	Yes/Yes		A	Y		Yes	Yes	Unlikely
	West Nile	10,962	Yes/Yes		B			Yes	Yes	Unlikely
	Yellow Fever	100,862	Yes/Yes		C	Y		Yes	Yes	Unlikely
	Wesselsbron disease virus	NA	Yes/No				Y	Yes	Yes	Unlikely
	Japanese Encephalitis Virus	10,976	Yes/Yes		B		Y	Yes	Yes	Unlikely
	Central European TB-encephalitis	10,978-10,871	Yes/Yes	Y	C	?		Yes	Yes	Unlikely
	Far Eastern TB encephalitis virus	NA	Yes/Yes	Y	C	?		Yes	Yes	Unlikely
	Louping ill virus	10,871	No/No				Y	Yes	Yes	Unlikely
	Kyasanur Forest virus	Incomplete	Yes/No	Y	B	?		Yes	Yes	Unlikely
	Omsk HF Virus	10,787	Yes/No	Y	C	?		Yes	Yes	Unlikely
	Russian Spring/Summer Encephalitis virus		Yes/No	Y	C	Y		Yes	Yes	Unlikely
	Classical swine fever virus	12,301	Yes/				Y	Yes	Yes	Unlikely
Coronavirus	SARS-CoV	29,751	Yes/Yes		C			No	Yes	Yes

La potenziale utilizzabilità dei coronavirus come arma biologica secondo Ralph Baric

Prendere un virus naturale, scriveva Baric; inserire mutazioni nelle proteine 'spike', che si connettono alle cellule; incrementarne così la contagiosità, per meglio colpire gli esseri umani. Tutti già scritto, nel 2006.

E «tutto questo» - spiega Baric con lucidità - «rende assai sfocata la distinzione tra ricerca accademica e sviluppo di armi biologiche». Civile e militare: a braccetto, insieme.

Si chiama ricerca medica, in apparenza condotta per scopi pacifici: ma, in realtà, si deve leggere "dual-use".

E tutto questo potrà avere luogo, per quanto riguarda gli Stati - scriveva ancora Baric - «nei laboratori ad elevato contenimento BSL-3 e BSL-4 distribuiti nel mondo».

C'è poco da aggiungere a questo testo, così chiaro e così profetico. La guerra del prossimo futuro si chiama guerra batteriologica, sarà basata su virus artificiali, dei quali sviluppare artificialmente patogenicità e contagiosità. E questa nuova guerra dovrà essere preparata dagli Stati nei propri laboratori BSL-4.

Ecco perché ci sono così tanti laboratori BSL-4 nel mondo. Quasi tutti realizzati negli ultimi decenni, e molti ancora in corso di costruzione.

Tutti in corsa per sviluppare, come in effetti stanno sviluppando, l'arma del futuro: il virus geneticamente modificato. E le relative difese: i vaccini.

Ralph Baric intervistato dal programma RAI *Presa diretta* nel 2020

Che fine ha fatto, oggi, Ralph Baric? Come vedremo, è ancora attivissimo: nel 2015 pubblicherà infatti un bell'articolo sulla modificazione artificiale di coronavirus al fine di renderli contagiosi

per gli esseri umani. Assieme a chi? Ma a Shi Zheng Li, naturalmente, direttrice del Wuhan Institute of Virology (lo vedremo in un prossimo paragrafo). E a settembre 2020 sarà intervistato dalla trasmissione *Preso Diretta* di RAI3, e proprio sull'origine del COVID-19⁵.

E cosa è accaduto dopo la pubblicazione dell'articolo di Ralph Baric, nel 2006? Andiamo a scoprirlo nel prossimo paragrafo. Perché la gente non lo sa (ma politici, militari e virologi sì).

5. I nuovi virus artificiali: breve storia di arditi scienziati e delle loro pericolose ricerche "dual use" (civili ma assolutamente militari)

Quanto esplicitato da Ralph Baric nel 2006 non era altro che la rappresentazione, stampata in modo formale su carta, di ciò che tutte le superpotenze di rango globale, e non solo, si stavano già impegnando in quegli anni a realizzare nei propri laboratori a massimo livello di biocontenimento (BSL-4).

Il tutto, però, mantenendo assolutamente segreto tale impegno, in quanto esplicitamente proibito dalla Convenzione contro le Armi Biologiche⁶, entrata in vigore il 26 marzo 1975 e sottoscritta, ad oggi, da ben 183 Paesi del mondo (tra cui Stati Uniti, Russia e Cina, ma quest'ultima non ha mai provveduto a ratificarla).

L'articolo 1 della Convenzione stabilisce infatti che «ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna in nessun caso a sviluppare, produrre, stoccare o altrimenti acquisire o mantenere in vigore: a) agenti microbiologici o biologici, tossine, qualunque sia la loro origine o metodo di produzione, dei tipi e nelle quantità che non hanno alcuna giustificazione per profilassi, protezione o altri scopi pacifici; b) armi, equipaggiamenti o vettori destinati all'uso di tali agenti o tossine a fini ostili o in conflitti armati».

5 <https://www.raiplay.it/video/2020/09/Preso-Diretta---Sars-CoV-2-identikit-di-un-killer-466d5ae5-4f7c-4357-b124-aba6bb0d2c82.html>, al minuto 35

6 Biological Weapons Convention - BWC, <https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/12/BWC-text-English.pdf>

La prima pagina della Convenzione contro le Armi Biologiche

Ma si tratta, in realtà, di una misera e inutile foglia di fico.

Straordinaria nelle idealità e nel testo, la Convenzione è stata continuamente negletta e aggirata nei fatti da molti dei Paesi firmatari, nel segreto dei rispettivi centri di ricerca militare, o anche - come vedremo tra poco - procedendo nella ricerca medica a scopi asseritamente medici e civili, ma in realtà totalmente "dual use" (e cioè applicabile sia a usi civili che militari) e finanziata dalle principali istituzioni - governative e militari - dei singoli Paesi.

Cosa succede, infatti, se famosi ricercatori e scienziati si impegnano - presso le proprie prestigiose Università, nei più importanti centri di ricerca medica civile e presso le maggiori industrie farmaceutiche - in avanzatissimi studi di frontiera per approfondire le meravigliose tematiche delle scienze della vita, al fine di svelarne i meccanismi genetici fondamentali, per il bene della salute umana e per il perseguimento del più pieno benessere delle società contemporanee?

Ovviamente, non c'è nulla di male. In apparenza.

Si tratta, infatti, della Scienza, quella che ci viene sempre rappresentata con la "S" maiuscola, quella della quale ci dobbiamo fidare: quella dei medici, dei dottori, dei biochimici, i quali non sembrerebbero desiderare null'altro che il bene dell'umanità, curandone le più varie malattie e alleviandone le dolorose sofferenze. Nuovi studi, nuove cure, nuovi vaccini. Scienziati veri, dunque: i filantropici eroi dei nostri tempi.

Ma la realtà, quella vera, si presenta in modo assai diverso.

Il coronavirus SARS-CoV-2, protagonista dell'emergenza pandemica COVID-19

La maggior parte di quelle ricerche, infatti, è intrinsecamente "dual use": può essere utilizzata per scopi civili, ma anche militari. Si può curare una malattia; e si può creare - con le medesime tecniche e conoscenze genetiche - un agente virale a elevatissima contagiosità e patogenicità, da lanciare contro gli uomini e le donne inermi che vivono nella nazione nemica. E sviluppando al contempo gli opportuni vaccini e cure per proteggere le proprie forze armate e le proprie popolazioni.

E la maggior parte di quelle ricerche, non a caso, è finanziata dai governi e dalle istituzioni militari dei principali Paesi.

Nessuno sta affermando apertamente di violare la Biological Weapons Convention. Tutti, invece, stanno sviluppando armi biologiche, nascosti dietro il sorriso accattivante della protezione della salute dei cittadini, schermati dallo svolazzante paravento della ricerca medica.

Da quel 2006, quando Baric elaborava il proprio spaventoso articolo, tutto è andato avanti con una rapidità terrificante e pericolosissima, fino a giungere all'attuale pandemia da COVID-19. Ed è interessante ripercorrerne in questa sede alcuni dei passi fondamentali.

L'articolo scritto nel 1995 da Ralph Baric sull'induzione del salto di specie nel coronavirus dei ratti

Già nel 1995 lo stesso Baric, uno dei massimi pionieri al mondo in questo settore, era riuscito a sviluppare le prime tecniche per indurre artificialmente un coronavirus dei ratti a effettuare un salto di specie,

in particolare verso i criceti⁷: un risultato apparentemente di scarso interesse per la ricerca medica civile, ma il primo grande passo verso terrificanti applicazioni militari, che avrebbero aperto la strada verso grandi prospettive offensive. Perché, scriveva, Baric, «è chiaro come questo coronavirus possa rapidamente alterare la propria specificità di specie per infettare ratti e primati». E uno di questi primati - guarda caso - è proprio l'essere umano.

Nel 2007, ancora Ralph Baric riuscì a ottenere qualcosa di nuovo e straordinario: l'assemblaggio sistematico, con totale manipolabilità dei singoli geni, del codice genetico del coronavirus dell'epatite dei ratti⁸. «Abbiamo sviluppato una piattaforma per il montaggio del DNA», scriveva il ricercatore con comprensibile orgoglio, «per montare un clone molecolare di lunghezza completa del coronavirus dell'epatite dei ratti. Questo approccio permette di ingegnerizzare mutazioni in un frammento di DNA». Diventava dunque possibile «assemblare un clone completo e infettivo».

Published online 2007 Nov 28. doi: [10.1007/978-1-59745-181-9_21](https://doi.org/10.1007/978-1-59745-181-9_21)

PMID: [19057869](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19057869/)

Systematic Assembly and Genetic Manipulation of the Mouse Hepatitis Virus A59 Genome

Guest Editor (s): Dave Cavanagh

Div. Molecular Biology, Compton Laboratory, Institute Animal Health, Newbury, Berks., RG20 7NN United Kingdom
Dave Cavanagh, Phone: +440163557-7241, Fax: +440163557-7304, Email: dave.cavanagh@bbsrc.ac.uk.

[Eric F. Donaldson](#), BS,[✉] [Amy C. Sims](#), PhD, and [Ralph S. Baric](#), PhD

► [Author information](#) ► [Copyright and License information](#) [Disclaimer](#)

This article has been [cited by](#) other articles in PMC.

Abstract

Go to:

We have developed a DNA assembly platform that utilizes the nonspecific, highly variable sequence signatures of type II's restriction enzymes to assemble a full-length molecular clone of murine hepatitis coronavirus (MHV) strain A59. The approach also allows changes to be engineered into a DNA fragment by designing primers that incorporate the restriction site and the mutations of interest. By adding the type II's restriction site in the proper orientation, subsequent digestion removes the restriction site and leaves a sticky end comprising the mutation of interest ready to ligate to a second fragment generated in parallel as its complement. In this chapter, we discuss the details of the method to assemble a full-length infectious clone of MHV and then engineer a specific mutation into the clone to demonstrate the power of this unique site-directed "No See'm" mutagenesis approach.

L'articolo scritto nel 2007 da Ralph Baric sull'assemblaggio artificiale di virus infettivi

⁷ https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4615-1899-0_91.pdf

⁸ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7120124/>

«Tutto questo», scriveva ancora Baric, «apre la strada all'inizio di un'età dell'oro nella genetica dei coronavirus». Perché da allora in poi sarebbe stata possibile sì «la rapida produzione di candidati vaccini e vettori per la consegna di geni terapeutici in animali e esseri umani», ma anche - e questo Baric non lo scriveva - la progettazione, produzione e replicazione rapida di coronavirus per uso bellico: armi di distruzione di massa, frutto di una ricerca apparentemente rivolta al settore medicale.

A tremendous amount of creativity in the coronavirus field has resulted in four independent and unique reverse genetic systems for a single virus family (1.1.1 3.1 4.2 1.2 2), all of which have helped pave the way for the emergence of the golden age of coronavirus genetics. We anticipate the discovery and genetic

Ralph Baric e l'«età dell'oro» nella modificazione genetica dei coronavirus

Solamente un anno prima, nel 2005, ricercatori americani erano riusciti a condurre a termine un'altra ricerca, paurosa e agghiacciante: ottenere la "resurrezione" del pericolosissimo virus dell'influenza spagnola, quella che alla fine della Prima Guerra Mondiale aveva provocato decine e decine di milioni di morti in tutto il mondo. Nell'articolo da essi pubblicato⁹, gli scienziati spiegavano come «l'RNA del virus del 1918 sia stato recuperato da materiali polmonari d'autopsia conservati sotto formalina e da tessuti congelati provenienti da una vittima dell'influenza vissuta in Alaska, seppellita nel permafrost nel novembre del 1918». Un nuovo virus funzionante fu dunque assemblato utilizzando tecniche di «reverse genetics», con il montaggio di opportune sezioni genetiche provenienti dai vari campioni disponibili. L'obiettivo, scrivevano gli autori della ricerca, era quello di «proteggere la salute pubblica e sviluppare misure efficaci contro future pandemie influenzali».

Ma perché riportare in vita un virus morto e scomparso da tempo, e ad elevatissima patogenicità? Ancora una volta, grazie a questo studio venivano aperti scenari militari entusiasmanti e inquietanti, relativi proprio alla creazione ex-novo di nuovi virus ingegnerizzati. La guerra

9 https://www.researchgate.net/publication/7554326_Characterization_of_the_Reconstructed_1918_Spanish_Influenza_Pandemic_Virus

batteriologica percorreva nuovi passi, in direzione di un mondo totalmente nuovo.

RESEARCH ARTICLE

Characterization of the Reconstructed 1918 Spanish Influenza Pandemic Virus

Terrence M. Tumpey,^{1*} Christopher F. Basler,²
Patricia V. Aguilar,² Hui Zeng,¹ Alicia Solórzano,²
David E. Swayne,⁴ Nancy J. Cox,¹ Jacqueline M. Katz,¹
Jeffery K. Taubenberger,³ Peter Palese,² Adolfo García-Sastre²

The pandemic influenza virus of 1918–1919 killed an estimated 20 to 50 million people worldwide. With the recent availability of the complete 1918 influenza virus coding sequence, we used reverse genetics to generate an influenza virus bearing all eight gene segments of the pandemic virus to study the properties associated with its extraordinary virulence. In stark contrast to contemporary human influenza H1N1 viruses, the 1918 pandemic virus had the ability to replicate in the absence of trypsin, caused death in mice and embryonated chicken eggs, and displayed a high-growth phenotype in human bronchial epithelial cells. Moreover, the coordinated expression of the 1918

the HA from the Tx/91 virus with the remaining seven genes from the 1918 virus (Tx/91 HA:1918); a virus having the NA from 1918 with the remaining seven genes from the Tx/91 virus (1918 NA:Tx/91); and recombinant viruses having two 1918 (1918 HA/NA:Tx/91) or five 1918 genes (1918 HA/NA/MNP/NS:Tx/91) with the remaining genes derived from the Tx/91 virus. The HA of the 1918 viruses used throughout these studies was derived from A/South Carolina/1/18 strain that was shown to preferentially bind the α 2,6 sialic acid (human) cellular receptor (16). The identity of the 1918 and Tx/91 influenza virus genes in the rescued viruses was confirmed by reverse transcription polymerase chain reaction and sequence analysis.

The infectivity of the 1918 virus and the ability to form plaques in the presence and in the absence of the protease trypsin were assayed in MDCK cells by the plaque method. The proteolytic cleavage of the HA molecule is a prerequisite for multicycle replication, and the ability of

La rigenerazione del virus dell'influenza spagnola nell'articolo pubblicato nel 2005

Ma - direte voi - un virus ingegnerizzato risulta essere comunque manipolato, diverso, distinguibile da un buon vecchio virus naturale, estratto magari da un ratto o da un pipistrello. I virus ingegnerizzati, probabilmente, porteranno su di sé la firma di chi li ha modificati, o quantomeno delle modifiche apportate. O no?

Purtroppo, la risposta corretta è no. I virus naturali possono essere artificialmente modificati senza lasciare alcuna traccia.

E non lo dice Michele Sanvico. Lo dice lo stesso Ralph Baric. E non lo dice mica oggi, parlando del COVID-19: lo diceva già nel 2005, oltre quindici anni fa.

I virus assemblati artificialmente sono del tutto indistinguibili da quelli prodotti dalla naturale evoluzione della natura. Ralph Baric così scriveva nel 2005¹⁰: «Abbiamo sviluppato un approccio rapido che permette l'inserimento, senza alcuna giunzione visibile, di sequenze genetiche estranee virtualmente in qualsivoglia posizione nel genoma

¹⁰ https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F3-540-26765-4_8.pdf

del virus dell'epatite dei ratti». E aggiungeva: «I virus molecolarmente clonati sono indistinguibili dalle tipologie presenti in natura [...] I cloni infetti di SARS-CoV prodotti e isolati erano fenotipicamente indistinguibili dalle varianti SARS-CoV presenti in natura».

Development of Mouse Hepatitis Virus and SARS-CoV Infectious cDNA Constructs

R. S. Baric (✉) · A. C. Sims

Department of Epidemiology, University of North Carolina at Chapel Hill,
Chapel Hill, NC 27599-7400, USA
rbaric@email.unc.edu

1	Introduction	
2	The Coronavirus Genome	230
3	Systematic Approaches to Assembling Coronavirus cDNAs from a Panel of Contiguous Subclones	
4	Assembling MHV Infectious cDNAs	
4.1	Applications in Genomics	
4.2	Engineering MHV Genomes	241
5	SARS-CoV Infectious Clone	245
6	Future Applications	246
	References	248

TGEV genome (Fig. 1). Molecularly cloned viruses were indistinguishable from wild type and contained the marker mutations and unique *BglII* and *BstXI* junction sequences used in the assembly of the infectious construct (Yount et al. 2000).

asymmetric type IIS restriction enzymes. Within 9 weeks, infectious clone SARS-CoV was isolated that was phenotypically indistinguishable from wild-type SARS-CoV strains.

Abstract The genomes of transmissible gastroenteritis virus (TGEV) and mouse hepatitis virus (MHV) have been generated with a novel construction strategy that allows for the assembly of very large RNA and DNA genomes from a panel of contig-

Ralph Baric e la metodologia di modificazione dei virus priva di tracce evidenti

«'No-see-um' method», lo chiamavano in quell articolo: «metodo 'non-vedo'», sono virus artificiali ma nessuno può dimostrarlo. Come potrebbe essere tranquillamente accaduto anche per il COVID-19.

Pazzia? Totale follia? Certamente; eppure, la folle corsa verso la creazione di virus mutanti, sempre più pericolosi e utilizzabili a fini militari, era solo all'inizio. E lo vedremo in dettaglio nel prossimo paragrafo.

6. Si può fare: costruire appositamente nuovi coronavirus che infettano direttamente l'uomo, i primi terrificanti risultati del 2011

Fu nel 2011 che ebbe a verificarsi un agghiacciante salto di qualità: il ricercatore belga Ron Fouchier, utilizzando fondi americani provenienti dal National Institutes of Health guidato dall'oggi famosissimo Anthony Fauci, annunciò di avere creato artificialmente una forma mutante della pericolosissima influenza aviaria (H5N1).

Sopra: Ron Fouchier; sotto: Ron Fouchier e Anthony Fauci

E quella forma, mutata appositamente, era in grado di infettare non più gli uccelli, ma i mammiferi tra di loro, per trasmissione aerea: «per mezzo di aerosol o goccioline di saliva»¹¹.

Debate Persists on Deadly Flu Made Airborne

Ron Fouchier led a team that took one of the most dangerous flu viruses ever known and made it even more dangerous. Dirk-Jan Visser for The New York Times

By Denise Grady and Donald G. McNeil Jr.

Dec. 26, 2011

The young scientist, normally calm and measured, seemed edgy

La contestatissima ricerca di Ron Fouchier (2011) che rendeva ancora più contagioso un virus molto pericoloso

Fouchier, orgogliosamente, dichiarò che l'influenza avara, così modificata, «era in grado di rappresentare un serio rischio pandemico

¹¹ <https://www.nytimes.com/2011/12/27/science/debate-persists-on-deadly-flu-made-airborne.html>

per gli esseri umani». Ma non c'era nulla di cui essere orgogliosi perché, come ebbe a scrivere il New York Times, ciò significava che «il gruppo di ricerca del Dott. Fouchier aveva preso uno dei più pericolosi virus influenzali mai conosciuti e lo aveva reso ancora più pericoloso - modificandolo appositamente dal punto di vista genetico per renderlo più contagioso».

Tutto ciò scatenò non solo l'entusiasmo dei militari americani, ma anche - contemporaneamente - il panico tra gli scienziati più avvertiti: sotto pressione, il governo americano decise di vietare la pubblicazione dell'articolo, per timore che le informazioni in esso contenute fossero acquisite da Stati nemici o bioterroristi, mentre la comunità scientifica si attivò pubblicando un preoccupatissimo appello dal titolo autoesplicativo: «An Engineered Doomsday», un giorno del giudizio preparato e artificialmente ingegnerizzato da mani umane¹².

Opinion

EDITORIAL

An Engineered Doomsday

Jan. 7, 2012

Scientists have long worried that an influenza virus that has ravaged poultry and wild birds in Asia might evolve to pose a threat to humans. Now scientists financed by the National Institutes of Health have shown in a laboratory how that could happen. In the process they created a virus that could kill tens or hundreds of millions of people if it escaped confinement or was stolen by terrorists.

We nearly always champion unfettered scientific research and open public

But the consequences, should the virus escape, are too devastating to risk.

L'appello pubblicato nel 2012 sul New York Times contro le pericolose ricerche di Ron Fouchier

¹² <https://www.nytimes.com/2012/01/08/opinion/sunday/an-engineered-doomsday.html>

«Gli scienziati temono da tempo che un virus dell'influenza che ha devastato il pollame e gli uccelli selvatici in Asia possa evolversi fino a rappresentare una minaccia per l'uomo», è scritto nell'appello, pubblicato sul *New York Times* il 7 gennaio 2012. «Ora scienziati finanziati dal National Institutes of Health hanno mostrato in un laboratorio come ciò potrebbe effettivamente accadere. Nel processo hanno creato un virus che potrebbe uccidere decine o centinaia di milioni di persone nel caso riuscisse a sfuggire al biocontenimento o se cadesse in mano a terroristi. Sosteniamo quasi sempre una ricerca scientifica non soggetta a limitazioni e la pubblicazione aperta dei risultati; in questo caso, però, ci sembra che questa ricerca non avrebbe mai dovuto essere intrapresa perché il danno potenziale è estremamente catastrofico e i potenziali benefici dello studio del virus assolutamente speculativi. [...] Il nuovo virus, che si trova nei Paesi Bassi, dovrebbe essere distrutto. [...] Le conseguenze, se il virus dovesse sfuggire, sono troppo devastanti per rischiare.».

Questi eventi rappresentarono un importantissimo punto di snodo nella storia dei «weaponized viruses», i virus artificiali da utilizzarsi nelle nuove guerre batteriologiche.

Perché molti altri scienziati si unirono al coro di coloro che, spaventati, lanciavano l'allarme a proposito di quegli esperimenti assurdi e pericolosissimi. E perché, nel 2014, intervenne direttamente l'Amministrazione Obama.

Come risultato, gran parte della ricerca americana si spostò in Cina, instaurando nuove, inedite collaborazioni con un Paese sostanzialmente nemico (con il beneplacito dell'intelligence statunitense). Come vedremo nel prossimo paragrafo.

7. Fermate quei pericolosi esperimenti sui virus: l'allarme degli scienziati e la moratoria di Barack Obama

Tra il 2012 e il 2014, dunque, si stava realizzando il sogno dei militari di ogni Paese: ingegnerizzare nuovi virus letali, effettuando quelle modificazioni che vanno sotto il nome di "gain-of-function".

"Gain-of-function": incremento funzionale, guadagno nella capacità di effettuare specifiche funzioni. E quali sono le funzioni primarie di un virus patogeno? Ma è ovvio: essere contagioso, se possibile sempre di più; ed essere portatore di malattie, se possibile mortali.

Il "gain-of-function" è esattamente questo: prendere un virus, già esistente oppure ingegnerizzato a partire da un virus esistente, e studiare come modificarlo ulteriormente in modo artificiale per accrescere la sua abilità di causare una malattia negli esseri umani, andando a studiare le modalità con le quali esso interagisce con l'organismo degli uomini.

Si prende il genoma del virus originale, se ne cambiano alcuni geni, si tenta di ottenere una maggiore contagiosità (con accresciute possibilità di contagio anche nei confronti della specie umana) e se ne regola la crescente patogenicità (tentando di indurre uno stato di malattia più grave nel soggetto infettato).

È una ricerca effettuata, come abbiamo visto, da tanti bravi scienziati civili, anche presso le più famose università del mondo. Ma si tratta di una ricerca a scopi militari: è solo per colpire più efficacemente il nemico che si ha interesse a studiare come rendere un virus PIÙ pericoloso; perché, se l'interesse fosse solo medico, a scopi civili e curativi, si studierebbe come renderlo MENO pericoloso.

Una follia? Solo falsità complottiste? Peccato, invece è tutto vero. Tutti sanno, e tutti sapevano: il mondo scientifico ha discusso di ricerche "gain-of-function" sui coronavirus per anni, anche pubblicamente, come dimostrato dai convegni tenutisi nel 2014, 2016 e 2017, quest'ultimo addirittura in Cina (e dove? ma a Wuhan, of course!¹³), nel corso del quale scienziati americani e cinesi si interrogavano - del tutto ipocritamente - a proposito del tentare di «considerare i rischi che scaturivano dalle ricerche di "gain-of-function", perché non è intenzione di nessuno dei nostri Paesi [USA e Cina] di creare virus disastrosi».

¹³ <http://www.robottech.org/lib/exe/fetch.php?media=u020171215362207340934.pdf>

I congressi scientifici tenutisi nel 2014, 2016 e 2017 sullo stato d avanzamento e sui rischi delle ricerche di "gain-of-function" applicate ai coronavirus

Peccato che, quasi tre anni dopo, quei virus disastrosi li abbiano veramente creati e mandati per il mondo.

Vi hanno mai raccontato qualcosa, di tutto questo, i nostri telegiornali, i nostri virologi, i nostri giornalisti? Hanno mai speso una singola parola su questi argomenti? Nulla di nulla. Eppure, si tratta di fatti, eventi, ricerche, dibattiti pubblici occorsi realmente negli anni scorsi. Tutti sapevano, ma nessuno - dopo l'esplosione della pandemia da COVID-19 - ne ha mai parlato.

"Gain-of-function", dunque: questo, e non altro, era ciò che si stava facendo in Cina, Russia, Stati Uniti e altri Paesi del mondo in quel 2014.

Ma, quell'anno, qualcosa cambiò, almeno negli Stati Uniti.

Sull'onda delle proteste sollevate dal mondo scientifico per gli esperimenti da apprendisti stregoni condotti da Ron Fouchier e altri, nonché in presenza di problemi di biocontenimento verificatisi in alcuni complessi di massima sicurezza americani, l'Amministrazione Obama, che all'epoca era il Presidente degli Stati Uniti, impose una moratoria ai finanziamenti su specifiche ricerche di "gain-of-function" coinvolgenti alcune tipologie di virus letali (influenza, SARS, MERS), al fine di valutare i benefici e i rischi relativi a questo genere di studi

sperimentali¹⁴. La definizione che ne formulò l'Amministrazione Obama è la seguente: «non saranno concessi nuovi finanziamenti governativi per progetti di ricerca 'gain-of-function' per i quali si possa prevedere ragionevolmente che essi intendano conferire attributi ai virus dell'influenza, della MERS o della SARS in modo tale che questi virus presentino accresciuta patogenicità e/o trasmissibilità nei mammiferi attraverso il canale respiratorio».

The screenshot shows a White House blog post from October 17, 2014. The title is "Doing Diligence to Assess the Risks and Benefits of Life Sciences Gain-of-Function Research". The post includes a summary, a main text block, and a concluding paragraph. The main text discusses the U.S. Government's decision to pause funding for gain-of-function research on influenza, MERS, and SARS viruses, following a deliberative process. It mentions that the pause is effective until a robust and broad deliberative process is completed. The post also notes that new funding will not be released for projects that may be reasonably anticipated to confer attributes to influenza, MERS, or SARS viruses such that the virus would have enhanced pathogenicity and/or transmissibility in mammals via the respiratory route. The research funding pause would not apply to characterization or testing of naturally occurring influenza, MERS, and SARS viruses, unless the tests are reasonably anticipated to increase transmissibility and/or pathogenicity. The post concludes by encouraging the currently-funded USG and non-USG funded research community to join in adopting a voluntary pause on research that meets the stated definition.

La moratoria imposta dall'Amministrazione Obama alle ricerche sul "gain-of-function" virale

Gli Stati Uniti, dunque, vollero fermare le macchine di questa follia. Momentaneamente, per un periodo di tre anni (nel 2017 si ricominciò infatti con nuove e più stringenti direttive governative). Ma le fermarono.

E questo a molti non piacque. Anche perché le macchine - altrove, in altri Paesi - funzionavano ancora a pieno regime, sia pubblicamente (sotto forma di ricerca medica civile) che nel segreto dei laboratori BSL-4 direttamente controllati dalle agenzie militari. Ma cosa accadde, dunque, in America?

Diversi scienziati statunitensi espressero tutta la propria disapprovazione nei confronti del Presidente Obama. Ralph Baric, fortemente coinvolto in progetti che avrebbero subito un immediato taglio dei fondi governativi, scrisse un pesante commento pubblico

¹⁴ <https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2014/10/17/doing-diligence-assess-risks-and-benefits-life-sciences-gain-function-research>, <http://www.phe.gov/s3/dualuse/Documents/gain-of-function.pdf>

indirizzato al Board incaricato di gestire la moratoria¹⁵, segnalando che «questa decisione inibirà significativamente la nostra capacità di rispondere rapidamente ed efficacemente a futuri episodi pandemici causati da coronavirus del tipo SARS e MERS». Sosteneva infatti Baric che «i virus dell'influenza e i coronavirus sono esempi di virus che sono mutati e si sono adattati a nuove specie, producendo alta mortalità e danneggiamento dell'economia globale. [...] Per non farsi trovare impreparati in relazione alle problematiche di salute pubblica, è necessario un programma di ricerca ben definito e rapidamente implementato, che includa la disponibilità di test della malattia umana su animali grandi e piccoli. Gli esperimenti sul 'gain-of-function' costituiscono uno strumento potente e documentato per comprendere i meccanismi patogeni virali. Rimangono pienamente disponibili a partecipare ad ogni livello nelle discussioni riguardanti questi nuovi importanti coronavirus patogenetici negli esseri umani».

<p>Gain-of-Function Deliberative Process Written Public Comments Oct. 19, 2014 - Jun. 8, 2016</p> <p>The following are written comments submitted to the National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB) and/or U.S. Government for the period October 19, 2014 – June 8, 2016.</p> <p>Interested persons may file written comments with the Board at any time via an email sent to nsabb@od.nih.gov. Written statements should include the name, contact information, and when applicable, the professional affiliation of the interested person.</p>	<p>Ralph Baric, Ph.D. & Mark Denison, M.D.</p> <p>NSABB Public Comment 6705 Rockledge Drive, Suite 750, Bethesda MD 20892. Attention: Carolyn Mosby. nsabb@od.nih.gov</p> <p>RE: Gain of Function Pause and Implications for Coronavirus Animal Model Development</p> <p>To NSABB members,</p> <p>As virologists engaged in genetic studies of coronavirus replication, pathogenesis, evolution, receptor recognition, adaptation, and vaccine and therapeutic interventions, we express our profound concerns regarding the recent US Government directive to "temporarily halt all new funding for experiments that seek to study MERS-CoV and SARS-CoV using gain of function strategies that might increase pathogenesis and transmissibility in mammals". The term, "gain of function" (GOF) has become so broadly over-used and encompassing that it now poses a serious risk to block development of new public health intervention strategies to combat the ongoing MERS-CoV outbreak. Additionally, this decision will significantly inhibit our capacity to respond quickly and effectively to</p>	<p>November 12, 2014</p> <p>DEPARTMENT OF EPIDEMIOLOGY F 919 966 2089 McCLAYMAN-GREENBERG HALL CAMPUS BOX 7433 CHAPEL HILL, NC 27599-7433 THE UNIVERSITY of NORTH CAROLINA at CHAPEL HILL 11/12/2014</p>
--	---	--

La lettera di commento e critica inviata da Ralph Baric al Board statunitense incaricato di gestire la moratoria delle ricerche sui virus

Perché, aggiungeva Baric, «i nuovi coronavirus emergenti non osservano alcuna moratoria imposta dalle autorità».

Insomma, era già chiaro a tutti coloro che operavano in questo settore di ricerca che i nuovi coronavirus sarebbero stati al centro della prossima pandemia (come in effetti è accaduto con il COVID-19): e lo sapevano proprio perché stavano studiando nuove versioni di questi

¹⁵ https://osp.od.nih.gov/wp-content/uploads/2013/06/Gain_of_Function_Deliberative_Process_Written_Public_Comments.pdf, pag. 28

virus, più pericolosi e più mortali. Li stavano sviluppando proprio loro, scienziati come Ralph Baric, in tutto il mondo.

La ricerca americana, dunque, non poteva fermarsi. La folle corsa verso i nuovi, letali coronavirus doveva assolutamente continuare, così come stavano facendo anche tutti gli altri grandi Paesi del globo.

E dove si poteva lavorare senza limitazioni? Dove era che, in quel 2014, si stava continuando tranquillamente a sperimentare, tra l'altro senza che sussistesse nemmeno alcun ostacolo alla sperimentazione su grandi e piccoli animali?

Ma in Cina, naturalmente.

Nelle terra del grande nemico, come abbiamo già visto nel nostro precedente articolo, francesi e americani erano già da tempo impegnati a fornire know-how tecnologico ai cinesi per la costruzione del grande complesso BSL-4 di Wuhan, presso il Wuhan Institute of Virology, diretto da Shi Zheng Li. E lì, in collaborazione con "Bat Woman", operava già lo zoologo Peter Daszak, con la sua "EcoHealth Alliance", che si occupava proprio di pipistrelli, coronavirus, modifiche genomiche e nuovi virus chimerici.

Vari ricercatori americani, dunque, dal 2014 incrementeranno le proprie collaborazioni scientifiche con la Cina, per evitare la sospensione imposta da Barack Obama.

E i risultati saranno subito grandiosi.

8. Anno 2015: ecco il nuovo coronavirus artificialmente modificato per infettare gli umani tramite proteina spike e recettore ACE-2 (vi ricorda qualcosa?..)

Già nel 2015, l'anno successivo alla moratoria imposta da Barack Obama, Ralph Baric e Shi Zheng Li pubblicano insieme un bell'articolo,

dal titolo *Una famiglia di coronavirus dei pipistrelli simili alla SARS mostrano una potenzialità di infezione verso gli esseri umani*¹⁶.

naturemedicine

[Explore content](#) ▾ [About the journal](#) ▾ [Publish with us](#) ▾

[nature](#) > [nature medicine](#) > [letters](#) > [article](#)

Published: 09 November 2015

A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence

Vineet D Menachery

Nature Medicine **21**, 1508–1513 (2015) | [Cite this article](#)

2.67m Accesses | 382 Citations | 15248 Altmetric | [Metrics](#)

Using the SARS-CoV reverse genetics system², we generated and characterized a chimeric virus expressing the spike of bat coronavirus SHC014 in a mouse-adapted SARS-CoV backbone. The results indicate that group 2b viruses encoding the SHC014 spike in a wild-type backbone can efficiently use multiple orthologs of the SARS receptor human angiotensin converting enzyme II (ACE2), replicate efficiently in primary human airway cells and achieve *in vitro* titers equivalent to epidemic strains of SARS-CoV. Additionally, *in vivo* experiments demonstrate replication of the chimeric virus in mouse lung with notable pathogenesis. Evaluation of available SARS-based immune-therapeutic and prophylactic

Americani (Ralph Baric) e cinesi (Shi Zheng Li) effettuano ricerche congiunte sui coronavirus dei pipistrelli modificati artificialmente

E cosa hanno creato, insieme, quei bravi ricercatori cinesi e americani? Ma guarda un po': «utilizzando il sistema di 'reverse genetics' applicato al virus SARS-CoV, abbiamo generato e caratterizzato un virus chimerico che presenta la proteina spike del coronavirus dei pipistrelli SHC014 inserita in una struttura del SARS-CoV adattata ai topi».

Che cosa significa? Significa che Baric e Shi sono riusciti a creare un nuovo virus artificiale, modificato proprio per infettare gli esseri umani: «il risultato indica che il nuovo virus può utilizzare il recettore umano [...] ACE2 replicandosi efficacemente nelle cellule delle vie aeree

¹⁶ <https://www.nature.com/articles/nm.3985>

umane [...]. Inoltre, gli esperimenti su animali vivi hanno dimostrato che il virus chimerico si replica nei polmoni dei topi, con manifestazione evidente di patogenicità».

Non c'è più bisogno di salto o doppio salto di specie: il nuovo virus artificialmente prodotto è già comodamente in grado di infettare gli esseri umani.

Dunque, è fatta: ci siamo, il primo vero coronavirus artificiale, originariamente presente nei pipistrelli ma ora capace di penetrare nei polmoni di uomini e donne, è stato creato in laboratorio. Una gloriosa collaborazione tra americani e cinesi, tutti interessati a cooperare assieme controllandosi, monitorandosi, guardandosi in cagnesco pur di tenere un occhio su ciò che i due grandi nemici stanno combinando nei propri rispettivi laboratori, e disposti a cedersi reciprocamente informazioni critiche pur di non perdere di vista l'uno i progressi dell'altro.

E cosa importa se poi - scrivono nell'articolo - «le modalità profilattiche e di cura oggi disponibili per la terapia immunologica di tipo SARS si sono rivelate scarsamente efficaci: né gli anticorpi monoclonali né l'approccio vaccinale hanno avuto successo nel neutralizzare e contrastare l'infezione provocata dal nuovo coronavirus che implementa la nuova proteina spike»? La malattia funziona, l'impiego militare è palese, per le cure poi si vedrà.

L'assurdità, la totale follia di tutto questo è che i due ricercatori scrivono, alla fine, che «il nostro lavoro suggerisce come sussista un potenziale rischio di riemersione del SARS-CoV a partire da virus oggi circolanti nelle popolazioni di pipistrelli».

Certo che avete ragione. Certo che il rischio esiste. Solo che lo state creando voi. Appositamente.

Perché i coronavirus dei pipistrelli, se lasciati tranquilli e in pace, usualmente non infettano gli esseri umani. Affinché ciò avvenga, ci vogliono dei ricercatori che li modifichino. Esattamente ciò che avete fatto voi. Senza necessità di mutazioni genetiche naturali (e altamente improbabili).

E - ricordiamocelo tutti - Ralph Baric non è uno studentello qualunque: egli non è altro che quello stesso simpatico scienziato il quale, nel 2006, esplicitava in un articolo i fondamentali della futura guerra batteriologica, analizzandone i requisiti generali, le caratteristiche, gli agenti patogeni da utilizzarsi, e che nel 2005 aveva trovato un metodo per assemblare virus artificiali del tutto indistinguibili da quelli presenti in natura. E lo ritroviamo ora, dieci anni dopo, a sintetizzare virus mortali in laboratorio, assieme ai cinesi.

Ralph Baric

Voi pensate veramente che si tratti di una ricerca a scopi puramente civili?

Ma c'è anche un'altra sorpresa.

Perché - domandiamocelo - da chi è stato finanziato, questo bel lavoro? Bè, lo scrivono gli stessi ricercatori alla fine del loro articolo: «Questi

studi sono stati iniziati prima della moratoria imposta dal Governo americano. Il presente articolo scientifico è stato riveduto dall'agenzia finanziatrice, l'NIH. È stata anche richiesta la prosecuzione di questi studi, e ciò ha ottenuto l'approvazione dell'NIH».

Il nuovo, simpaticissimo coronavirus artificiale che infetta gli esseri umani è stato pagato dal National Institutes of Health. Diretto dal grande, rassicurante, autorevolissimo Anthony Fauci.

E non è finita qui. Perché Ralph Baric e Shi Zheng Li non smisero affatto di lavorare assieme per il bene comune e, nel 2016, utilizzando nuovi campioni virali provenienti da Wuhan, Baric pubblicò un nuovo articolo¹⁷, nel quale poteva raccontare di avere creato ancora nuovi coronavirus artificiali, basati su virus presenti nei pipistrelli, e di avere definitivamente dimostrato che essi potevano infettare pesantemente gli esseri umani.

Shi Zheng Li

«Abbiamo disegnato e sintetizzato un clone contagioso completo del WIV1-CoV [...] Inoltre, in aggiunta a questo clone, abbiamo anche prodotto un virus chimerico WIV1-CoV in cui la spike SARS è stata sostituita con la spike WIV1 già presente nel codice genetico adattato ai

¹⁷ <https://www.pnas.org/content/113/11/3048.full>

topi [...] I risultati indicano una replicazione virale [nei campioni di cellule umane]...».

The image shows a screenshot of a research article on the PNAS website. The header includes the PNAS logo and navigation links. The article title is "SARS-like WIV1-CoV poised for human emergence". The authors listed are Vineet D. Menachery, Boyd L. Yount Jr., Amy C. Sims, Kari Debbink, and Sudhakar S. Agnihothram. The article is dated March 15, 2016. A "Significance" section is visible, discussing the emergence of SARS-CoV-2 and the risk of cross-transmission. The main text of the article is partially visible, describing the synthesis of a full-length infectious clone of WIV1-CoV.

Ralph Baric e l'ulteriore articolo sui coronavirus modificati artificialmente (2016)

Questo è il tenore dell'articolo. E possiamo immaginare la gioia entusiasta dei più elevati gradi delle forze armate americane e cinesi mentre, nel segreto dei rispettivi uffici separati dalle acque dell'Oceano Pacifico, consideravano con soddisfazione questi risultati, di grandissima utilità nel contesto dello sviluppo degli strumenti per la guerra batteriologica.

Ricordiamocelo: anche questa ricerca è stata finanziata da Anthony Fauci e dal suo NIH. Un giornalista assai informato, Nicholson Baker del *New York Times*, ha effettuato i calcoli: con ben otto "grants", l'NIH avrebbe pompato nella ricerca di Baric vari milioni di dollari¹⁸.

Un mucchio enorme di soldi. Che fanno immensa gola a questi scienziati, i quali sono anche apprendisti stregoni, e che mai avrebbero potuto vedere tutti questi soldi in vita loro se si fossero dedicati, invece, agli studi sul genoma della mosca *Drosophila* o all'analisi del DNA degli uomini di Neanderthal.

¹⁸ <https://nymag.com/intelligencer/article/coronavirus-lab-escape-theory.html>

L'articolo di Nicholson Baker pubblicato sul New York Times nel gennaio 2021

E Ralph Baric non era solo. Perché, intanto, anche altri ricercatori americani cooperavano con i cinesi di Wuhan e con Shi Zheng Li per creare ulteriori coronavirus artificialmente modificati.

Avevamo già avuto modo di raccontare in dettaglio, nel nostro precedente articolo, di Peter Daszak, lo scienziato britannico a capo di una ONG statunitense, che il 30 novembre 2017 pubblicava, assieme a Shi Zheng Li, un ulteriore articolo¹⁹, nel quale gli autori cinesi e americani fornivano «informazione in merito alle scoperte conseguenti a 5 anni di ricerche relative alla presenza dei virus SARSr-COVs in una caverna abitata da molteplici specie di pipistrelli "a ferro di cavallo" nella provincia dello Yunnan». Così scrivevano. E scrivevano anche di avere «ingegnerizzato un gruppo di cloni "BAC" (cromosomi artificiali batterici infettivi) utilizzando la struttura genetica del virus SARSr-CoV WIV1 [trovato nei pipistrelli in grotta n.d.r.] e varianti del gene S tratte

¹⁹ <https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1006698>

da 8 differenti virus SARSr-CoV reperiti nei pipistrelli [...] Le colture cellulari sono state rispettivamente infettate da due dei virus chimerici SARSr-CoV recuperati con successo [...] Un'efficiente replicazione del virus è stata rilevata in tutte le infezioni...».

PLOS PATHOGENS

OPEN ACCESS PEER-REVIEWED

RESEARCH ARTICLE

Discovery of a rich gene pool of bat SARS-related coronaviruses provides new insights into the origin of SARS coronavirus

Ben Hu [view all]

Published: November 30, 2017 • <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1006698>

Article	Authors	Metrics	Comments	Media Coverage
---------	---------	---------	----------	----------------

Abstract

- Author summary
- Introduction
- Results
- Discussion
- Materials and methods
- Supporting information
- Acknowledgments
- References

Abstract

A large number of SARS-related coronaviruses (SARSr-CoV) have been detected in horseshoe bats since 2005 in different areas of China. However, these bat SARSr-CoVs show sequence differences from SARS coronavirus (SARS-CoV) in different genes (S, ORF8, ORF3, etc) and are considered unlikely to represent the direct progenitor of SARS-CoV. Herein, we report the findings of our 5-year surveillance of SARSr-CoVs in a cave inhabited by multiple species of horseshoe bats in Yunnan Province, China. The full-length genomes of 11 newly discovered SARSr-CoV strains, together with our previous findings, reveals that the SARSr-CoVs circulating in this single location are highly diverse in the S gene, ORF3 and ORF8. Importantly, strains with high genetic similarity to SARS-CoV in the hypervariable N-terminal domain (NTD) and receptor-binding domain (RBD) of the S1 gene, the ORF3 and ORF8 region, respectively, were all discovered in this cave. In addition, we report the first discovery of bat SARSr-CoVs highly similar to human SARS-CoV in ORF3 and in the split ORF8 and 9b. Moreover, SARSr-CoVs

L'articolo scientifico sui coronavirus dei pipistrelli cinesi pubblicato congiuntamente da Peter Daszak e Shi Zheng Li nel 2017

Anche questo lavoro è stato finanziato, seppur parzialmente, dal National Institutes of Health statunitense, assieme ad altre istituzioni cinesi.

Perché è un fatto: gli americani, tramite il National Institutes of Health, hanno finanziato più e più volte le ricerche congiunte sino-americane sul "gain-of-function" dei coronavirus tratti dai pipistrelli cinesi. Come

scrive *Newsweek*, Anthony Fauci ha pompato almeno 7,4 milioni di dollari nelle ricerche condotte a Wuhan da Shi Zheng Li in cooperazione con Ralph Baric e l'"EcoHealth Alliance" di Peter Daszak²⁰.

The image is a screenshot of a Newsweek article. At the top, the Newsweek logo is visible in a red bar. Below it, the word "WORLD" is written in red. The main headline reads "Dr. Fauci Backed Controversial Wuhan Lab with U.S. Dollars for Risky Coronavirus Research" in bold black text. Below the headline, it says "BY FRED GUTERL ON 4/28/20 AT 2:57 PM EDT". There are social media share icons for Facebook, Twitter, LinkedIn, Reddit, Print, Email, and a speech bubble icon. Below these are category tags: "WORLD", "CORONAVIRUS", "DONALD TRUMP", and "VACCINE". A section for audio content is visible, with a play button icon, the text "Listen to this article now", and "Powered by Trinity Audio". A progress bar shows "00:00" and "07:26". At the bottom of the screenshot is a photograph of Dr. Anthony Fauci on the left, wearing glasses and a dark suit, pointing his right index finger. On the right, the back of Donald Trump's head and shoulder are visible, also in a dark suit.

I finanziamenti erogati dal National Institutes of Health e Anthony Fauci alle ricerche sui coronavirus artificialmente modificati

E gli Stati Uniti, una volta cessata la moratoria imposta dall'Amministrazione Obama, nel 2017, hanno proseguito imperterriti con l'assegnazione di finanziamenti ad altre ricerche simili: a inizio 2019 si venne infatti a scoprire che due nuove ricerche aventi ad oggetto mutazioni artificialmente indotte sui coronavirus, allo scopo di aumentarne la trasmissibilità aerea nei confronti degli esseri umani, erano state approvate dalle autorità americane in gran segreto e senza

²⁰ <https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741>

alcuna pubblicità, salvo poi essere scoperti da un reporter della rivista *Science*²¹ e avere suscitato nuovi preoccupatissimi allarmi nella comunità scientifica internazionale, la quale, con una lunga lettera pubblicata dal *Washington Post*²², segnalava come «creare agenti patogeni potenzialmente pandemici crea un rischio, seppure piccolo, di infettare milioni di persone con un virus altamente pericoloso. [...] Abbiamo seri dubbi che tali esperimenti non debbano essere condotti affatto».

Ulteriori finanziamenti erogati dagli Stati Uniti alle pericolose ricerche sui coronavirus artificialmente modificati

Ma le ricerche, a Wuhan e altrove, proseguirono comunque alla grande (si veda, ad esempio, il progetto "DEFUSE" citato nel nostro precedente

21 <https://www.science.org/content/article/exclusive-controversial-experiments-make-bird-flu-more-risky-poised-resume>

22 https://www.washingtonpost.com/opinions/the-us-is-funding-dangerous-experiments-it-doesnt-want-you-to-know-about/2019/02/27/5f60e934-38ac-11e9-a2cd-307b06d0257b_story.html

articolo). Tra il 2015 e oggi, sono stati dunque prodotti cloni e cloni di coronavirus, nonché coronavirus chimerici geneticamente modificati al fine di infettare al meglio l'uomo, senza alcuna necessità di salti di specie.

E poi, è arrivato il COVID-19. Guarda caso, partito proprio da Wuhan.

L'appello pubblicato dal Washington Post nel 2019 contro le ricerche sulle modifiche artificiali ai virus

9. COVID-19: la grande strategia di disinformazione e copertura delle responsabilità posta in atto da Cina e Stati Uniti

E siamo arrivati all'oggi. O meglio, a due anni fa.

E alcuni strani accadimenti, che hanno avuto luogo durante le prime fasi della pandemia, iniziano a trovare una spiegazione. Se teniamo presente tutto ciò che abbiamo avuto modo di raccontare fino ad ora.

Dunque, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, un nuovo virus si diffonde dalla città cinese di Wuhan. È un coronavirus. Proviene in origine dai pipistrelli cinesi. Contagia però direttamente l'uomo, passando per le vie respiratorie.

COVID-19

Ora lo sappiamo: è l'identikit esatto dei virus artificialmente modificati in corso di studio, già da vari anni, presso il Wuhan Institute of Virology. Presso il quale, proprio a partire dal 2018, esisteva anche un nuovo, fiammante complesso a massimo livello di biocontenimento (BSL-4).

Ora sappiamo anche che quella classe di virus - esattamente quella classe di virus - era oggetto di studio da parte di scienziati cinesi e americani, che operavano insieme: e i ricercatori si chiamavano Shi Zheng Li, Ralph Baric, Peter Daszak. Finanziati, in gran parte, dai soldi americani del National Institutes of Health di Anthony Fauci.

Wuhan Institute of Virology

Shi Zheng Li, Ralph Baric, Peter Daszak

Ricordiamolo: questa è una realtà vera, non una teoria del complotto. Abbiamo visto gli articoli scientifici pubblicati PRIMA della pandemia dagli scienziati indicati sopra. Tra il 2015 e il 2020, questi personaggi stavano lavorando proprio su quei coronavirus, montando e assemblando sezioni di codice genetico per aumentarne la contagiosità e la patogenicità, infettando direttamente gli esseri umani, per via

aerea. Senza bisogno di salti di specie. Ed essendo anche sicuri di non lasciare tracce: i coronavirus modificati non avrebbero recato alcun segno evidente della manipolazione apportata, utilizzando la tecnica «No-see-um' method»: non si vede nulla, il nuovo virus prodotto artificialmente è geneticamente indistinguibile da uno naturale.

"Gain-of-function", si chiama questo tipo di ricerca. E - in tutta evidenza - ci sono riusciti. Perché il COVID-19 non appare essere altro che questo.

Cinesi e statunitensi hanno dunque lavorato assieme, in questi ultimi anni, per studiare e modificare artificialmente virus presenti in natura. Una ricerca caratterizzata da scopi apparentemente legati alla salute pubblica, ma in realtà caratterizzata da immediate applicazioni belliche: una ricerca condotta congiuntamente, a Wuhan, al fine di monitorarsi a vicenda, acquisendo delicatissimo know-how dal partner e passando informazioni alle proprie rispettive agenzie di intelligence in merito ai risultati ottenuti, alla loro applicabilità al "biological warfare", e a quanto l'amico-nemico avrebbe potuto ulteriormente ottenere proseguendo la ricerca nel segreto dei propri laboratori militari.

Cosa significa tutto questo? Significa che, con lo scoppio della pandemia, probabilmente causata da un rilascio del virus (casuale e non voluto) nell'ambiente a Wuhan, Cina e Stati Uniti si sono ritrovati tra le mani un'enorme, gigantesca patata bollente.

Un virus altamente patogeno, creato appositamente dai ricercatori dei due Stati al fine di risultare infettivo per gli esseri umani tramite contagio respiratorio, si stava diffondendo nel mondo. E avrebbe provocato, assai probabilmente, milioni e milioni di morti.

Cina e Stati Uniti sapevano benissimo cosa sarebbe successo di lì a poco. Come in una vera guerra batteriologica: però, non voluta; e, purtroppo, in rapida diffusione.

Occorreva dunque coprire, fin da subito, le enormi, terrificanti responsabilità che gravavano sui due Paesi.

E così, sin da prima dell'inizio ufficiale della pandemia, cinesi e statunitensi hanno iniziato a cooperare, perseguendo un unico scopo: impedire che l'opinione pubblica fosse informata a proposito dell'esistenza di quelle pericolosissime ricerche sui virus a Wuhan, congiuntamente condotte; distogliere l'attenzione da ogni ipotesi relativa a una possibile, denegata origine artificiale del COVID-19; alimentare la falsa idea che si sia trattato di uno sfortunatissimo salto di specie, dal pipistrello all'uomo, tramite una sconosciuta specie animale intermedia.

I cinesi iniziarono a muoversi immediatamente: già a settembre 2019 (prima dello scoppio ufficiale della crisi pandemica), la Cina rimuoveva dal web il database del Wuhan Institute of Virology, il quale conteneva tra i 16.000 e i 22.000 esemplari di genomi virali trattati dai ricercatori cinesi (e americani). Tra i quali si trovava, probabilmente, il genoma esatto di quel coronavirus in corso di propagazione nel mondo, in seguito denominato COVID-19²³. Si trattava di cancellare le tracce: sarebbe così risultato impossibile confrontare quelle sequenze genetiche con quella del nuovo virus, una volta sequenziato per verificare se esso provenisse effettivamente dal laboratorio di Wuhan.

Transcript

COVID-19 Briefing: The WHO-China Mission

Professor David Heymann CBE

Distinguished Fellow, Global Health Programme, Chatham House, Executive Director, Communicable Diseases Cluster, World Health Organization (1998-2003)

Dr Peter Daszak

President, EcoHealth Alliance

Emma Ross

Okay. I'm going to go onto the last audience question. This is the most upvoted by far, so I'm going to go and pick this one. It's from Steven Quay. "In September 2019, the Wuhan Institute of Virology took online databases containing over 16,000 virus sequences and specimens offline, making them unavailable to Scientists around the world. Dr Shi has said they were taken offline because of a computer hack, but 15 months later they are still unavailable. Did you ask to see these databases? Were they provided to you and, if not, why not? And what was their answer?" Peter?

Dr Peter Daszak

I'll go first, Marion. Yeah, look, I asked the question in front of the whole team, both sides, while we were at the Institute, Wuhan Institute of Virology, about the so-called missing database, and what we were told by Shi Zhengli was that it had been – there had been hacking attempts on it, about 3,000 hacking attempts, and they took down this excel spreadsheet, data-based database. Absolutely reasonable. We did not ask to see the data, and, as you know, a lot of this work is work that's being conducted with EcoHealth Alliance. I'm also part of those data, and, you know, we do basically know what's in those databases. I shared – I gave a talk to both sides about the work we've done with Wuhan Institute of Virology and explained what's there. There is no evidence of viruses closer to SARS-CoV-2 than RaTG13 in those databases, it's as simple as that.

The disappearance of Wuhan's database of coronaviruses

23 <https://chathamhouse.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=5682>, pag. 14

Ma anche gli Stati Uniti non tardarono a muoversi. Pochi mesi dopo, con l'aggravarsi della crisi, a febbraio 2020, un noto scienziato occidentale si preoccupava di organizzare una raccolta di ben ventisette firme tra illustri ricercatori di tutto il mondo da apporre a una dichiarazione pubblica, rilanciata dalla prestigiosa rivista *The Lancet*²⁴, allo scopo di difendere apertamente gli scienziati cinesi e negare che il virus potesse essere stato creato artificialmente in Cina - non sia mai! - tentando di opporsi a quelle che, nella lettera, venivano indicate come «teorie cospirazioniste».

THE LANCET

Log in

CORRESPONDENCE | VOLUME 395, ISSUE 10226, E42-E43, MARCH 07, 2020

Statement in support of the scientists, public health professionals, and medical professionals of China combatting COVID-19

Charles Calisher · Dennis Carroll · Rita Colwell · Ronald B Corle · Peter Daszak · Christian Drosten · Luis Enjuanes · Jeremy Farrar · Hume Field · Josie Golding · Alexander Gorbalenko · Bart Haagmans · James M Hughes · William B Karesh · Gerald T Keusch · Sai Kit Lam · Juan Lubroth · John S Mackenzie · Larry Madoff · Jonna Mazet · Peter Palese · Stanley Perlman · Leo Poon · Bernard Roizman · Linda Saif · Kanta Subbarao · Mike Turner · [Show less](#)

Published: February 19, 2020 · DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30418-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30418-9)

Supplementary
Material
References
Article Info
Linked Articles

We are public health scientists who have closely followed the emergence of 2019 novel coronavirus disease (COVID-19) and are deeply concerned about its impact on global health and wellbeing. We have watched as the scientists, public health professionals, and medical professionals of China, in particular, have worked diligently and effectively to rapidly identify the pathogen behind this outbreak, put in place significant measures to reduce its impact, and share their results transparently with the global health community. This effort has been remarkable.

We sign this statement in solidarity with all scientists and health professionals in China who continue to save lives and protect global health during the challenge of the COVID-19 outbreak. We are all in this together, with our Chinese counterparts in the forefront,

La lettera pubblicata su *The Lancet* il 19 febbraio 2020

Ma chi era quel solerte scienziato? Guarda un po', era un volto noto: si trattava di Peter Daszak, lo zoologo a capo della statunitense "EcoHealth Alliance", pesantemente coinvolto, da molti anni, nelle pericolosissime ricerche condotte a Wuhan assieme a Shi Zheng Li. E, in fondo a quella lettera, Daszak si spingeva falsamente e ipocritamente a dichiarare «di non avere alcun conflitto di interesse».

E non era finita. Gli Stati Uniti lanciavano in campo anche uno dei loro giganti del web: Facebook, di Mark Zuckerberg. Il social network annunciò fin da subito che avrebbe censurato ogni post che avesse

²⁴ [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)30418-9/fulltext#%20](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30418-9/fulltext#%20)

osato affermare come il COVID-19 fosse di origine artificiale: una grande operazione di controinformazione che intendeva soffocare sul nascere ogni ipotesi sulla manipolazione genetica dei coronavirus, ma anche ogni notizia sugli esperimenti da anni in corso a Wuhan. Questa politica sarebbe rimasta in essere addirittura fino a maggio 2021²⁵.

Facebook e la censura dei post relativi alle ipotesi di una possibile origine artificiale del COVID-19

Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, controllata principalmente dagli Stati Uniti (che costituiscono di gran lunga i maggiori finanziatori, sia in quanto Paese sia come Bill & Melinda Gates Foundation²⁶) e dalla Cina (la quale, tramite il Kenya, Paese fortemente indebitato proprio con la Cina, ha espresso il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus), iniziò a fare la propria parte.

Tra il 14 gennaio e il 10 febbraio 2021, un team di dieci esperti internazionali si è recato, sotto l'egida del WHO, a Wuhan per

25 <https://globalnews.ca/news/7896821/facebook-posts-man-made-covid/>

26 <https://www.who.int/about/funding/contributors>

investigare la spinosissima questione riguardante la possibile origine del coronavirus COVID-19. Il report finale²⁷, naturalmente, non poteva che affermare come «alla luce di quanto rilevato, l'origine della pandemia causata da una fuoriuscita dal laboratorio di Wuhan debba essere considerata come estremamente improbabile».

Il report prodotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'origine della pandemia all'inizio del 2021

E tra i dieci esperti internazionali, chi fu nominato dagli Stati Uniti per partecipare al team? Guarda un po': Peter Daszak, sempre lui.

Ma che esperto indipendente! Cosa mai avrebbe potuto scrivere di diverso, nel report? Che gli esperimenti sulle modifiche al virus li aveva condotti proprio lui?

Incredibile a dirsi: in tutto quel rapporto, non viene scritta una parola sugli esperimenti in corso a Wuhan, da anni, e condotti da Shi Zheng Li assieme a Ralph Baric e a Peter Daszak.

Non una singola parola.

Depistaggi, disinformazione. Stati Uniti e Cina fanno tutto; ma fanno di tutto per coprirlo.

²⁷ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/final-joint-report_origins-studies-6-april-2021.pdf?sfvrsn=4f5e5196_1&download=true, pag. 120

L'ultimo depistaggio sarà condotto direttamente dall'Amministrazione Biden. Il 26 maggio 2021 il nuovo Presidente incarica le agenzie di intelligence americane di condurre un'«indagine sull'origine del COVID-19», al fine di stabilire se «sia scaturito da un contatto umano con un animale infetto oppure da un incidente di laboratorio», concedendo novanta giorni di tempo per l'elaborazione di un rapporto²⁸.

THE WHITE HOUSE

Administration Priorities COVID Plan Briefing Room Español

BRIEFING ROOM

Statement by President Joe Biden on the Investigation into the Origins of COVID-19

MAY 26, 2021 • STATEMENTS AND RELEASES

Back in early 2020, when COVID-19 emerged, I called for the CDC to get access to China to learn about the virus so we could fight it more effectively. The failure to get our inspectors on the ground in those early months will always hamper any investigation into the origin of COVID-19.

Nevertheless, shortly after I became President, in March, I had my National Security Advisor task the Intelligence Community to prepare a report on their

L'annuncio dell'indagine statunitense sull'origine della pandemia da COVID-19

Tutto molto bello. E tutto molto finto. Perché le informazioni qui fornite al lettore, tratte da una semplice investigazione compiuta sul web, erano da anni pienamente note alle agenzie americane, civili e militari. Fornire una circostanziata risposta al buon Presidente Biden sarebbe stato molto semplice.

Ma il Presidente, evidentemente, non voleva affatto ricevere la risposta giusta. E dopo novanta giorni di titanico sforzo, Joe Biden poteva ricevere sul suo tavolo quanto elaborato, con indicibile sudore e fatica, da Avril Haines, direttrice dell'United States Intelligence Community²⁹.

²⁸ <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/26/statement-by-president-joe-biden-on-the-investigation-into-the-origins-of-covid-19/>

²⁹ <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/08/27/statement-by-president-joe-biden-on-the-investigation-into-the-origins-of-covid-%E2%81%A019/>

Statement by President Joe Biden on the Investigation into the Origins of COVID-19

AUGUST 27, 2021 • STATEMENTS AND RELEASES

This week, I received the report on the 90-day sprint I asked our intelligence community to conduct into the origins of the COVID-19 pandemic. I am grateful for the thorough, careful, and objective work of our intelligence professionals, and while this review has concluded, our efforts to understand the origins of this pandemic will not rest. We will do everything we can to trace the roots of this outbreak that has caused so much pain and death around the world, so that we can take every necessary precaution to prevent it

Le conclusioni dell'indagine statunitense sull'origine della pandemia da COVID-19

E quel rapporto, ancora oggi classificato e non disponibile pubblicamente, non diceva nulla: era «inconclusive», scrissero all'epoca i giornali statunitensi, non riuscendo affatto a dirimere la difficilissima questione concernente la naturalità o l'artificialità del virus.

Evidentemente, non avevano digitato le giuste parole chiave su Google: "Baric", "Daszak", "gain-of-function", "bat coronavirus".

È chiaro ormai a tutti come Cina e Stati Uniti non abbiano alcuna intenzione di raccontare la verità sul coronavirus di Wuhan.

E sono stati in grado di tacitare anche chi, quella verità, la conosce bene. Pensate a tutti i virologi, epidemiologi, giornalisti scientifici che sanno benissimo quali esperimenti siano stati condotti, da venti anni a questa parte, in merito alla modificazione artificiale di coronavirus a scopo di ricerca bellica, sin da quando Ralph Baric scrisse quel suo primo, terrorizzante articolo nell'anno 2006.

Ma ci stiamo ormai avvicinando alla conclusione di questo nostro lungo articolo. E vogliamo chiuderlo nel modo migliore.

Parlando di guerra batteriologica e di come gli Stati occidentali si stiano preparando ad affrontarla.

Esattamente come l'hanno affrontata a partire da marzo 2020. Le prove generali di un futuro che non può fare che spavento.

10. Politica, mondo sanitario, mass media: tutti uniti per non informare

Stati Uniti, Cina, Wuhan. Laboratori BSL-4. Ricercatori cinesi e statunitensi che, da anni, stanno lavorando sulle sequenze genetiche dei coronavirus dei pipistrelli. Con il deliberato intento di potenziarne la contagiosità, la trasmissibilità nei confronti dell'uomo tramite le vie aeree, e la patogenicità. In un contesto apparentemente civile, allo scopo dichiarato di proteggere la salute pubblica da nuove eventuali pandemie come la SARS; in realtà, ricerche "dual-use" tese a verificare l'utilizzabilità di agenti patogeni modificati come strumento offensivo: «biological warfare», «weaponised viruses», come li chiamava Ralph Baric, uno dei protagonisti di queste ricerche a Wuhan, già nel 2006.

L'articolo anticipatore di Ralph Baric sui virus utilizzabili come armi di distruzione di massa (2006)

Guerra batteriologica, alternativa alle distruttive, definitive, impraticabili guerre nucleari.

Ricerche note a tutti, e oggetto di pesantissime critiche negli Stati Uniti tra il 2012 e il 2014, tanto che l'Amministrazione Obama impose una pubblica moratoria su di esse. Una moratoria che durerà fino al 2017.

Temi pubblicamente dibattuti, in tutte le riviste scientifiche, e all'epoca anche sui maggiori quotidiani americani e inglesi. Nulla di sconosciuto, nulla da scoprire o riscoprire facendo chissà quali indagini, quali investigazioni. È sufficiente fare qualche ricerca su Google e ricostruire così la sequenza temporale degli eventi.

Eppure, voi lo sapevate? Certamente no. Qualcuno ve lo ha mai raccontato, in questi due anni di pandemia? Ma neanche per idea.

Pensate a tutti i virologi, gli epidemiologi, gli scienziati che si sono alternati sui vostri schermi televisivi per oltre 24 mesi. I nomi li conoscete tutti, non starò qui a elencarvi di nuovo. Tutta gente del settore. Tutta gente del mestiere. Tutta gente che vive nel mondo della ricerca biochimica. E voi pensate che queste persone non conoscessero Ralph Baric, Peter Daszak, Shi Zeng Li e tutte le informazioni e le polemiche relative alle loro pericolosissime ricerche, relative a modifiche apportate ai coronavirus dei pipistrelli a Wuhan?

Virologi, esperti, epidemiologi apparsi in televisione nel corso di due anni di pandemia

Certo che conoscevano tutto questo. Ma vi hanno invece raccontato che il virus, ahimé, ha un'originale naturale, e ha infettato i commercianti e i clienti del mercato di Wuhan, il tutto per uno sfortunato caso della vita.

Vi hanno chiesto di credere nella Scienza, negli scienziati, descritti come puri angeli svolazzanti in un cielo pulito e sereno, non macchiato da interessi che non fossero legati alla più cristallina sete di conoscenza e verità, e al nobile desiderio di perseguire il bene dell'umanità.

Ma non è affatto così. Gli scienziati lavorano per le istituzioni nazionali, sono finanziati dagli enti di ricerca governativi (come Baric e Daszak, finanziati da Anthony Fauci e dall'NIH statunitense). E Wuhan è un laboratorio controllato dai militari cinesi.

Non esiste la purezza nella scienza. Non esiste più da molto tempo.

E anche i nostri simpatici amici virologi non hanno fatto altro che mentirvi. Nascondendovi la verità. E lo stesso hanno fatto anche i politici e le più alte cariche istituzionali italiane - anch'essi tutti perfettamente al corrente, tramite le agenzie di intelligence, delle medesime vicende che qui vi ho narrato.

Questi sono i personaggi ai quali ci siamo affidati a partire dall'inizio del 2020. Questi sono i soggetti che - al corrente di tutto - ci hanno sempre raccontato di un virus naturale, comparso per un caso a Wuhan, bollando come complottista ogni possibile ipotesi alternativa. Mentre sapevano benissimo come quel coronavirus, studiato e ingegnerizzato proprio a Wuhan, provenisse quasi certamente dal Wuhan Institute of Virology. Ed era frutto di ricerche congiunte americane e cinesi.

E Anthony Fauci, l'ineffabile direttore del National Institutes of Health statunitense? Vogliamo dedicargli un paragrafo, interamente a lui.

Perché ne vale la pena.

Anthony Fauci

11. Anthony Fauci, il volto rassicurante del formidabile depistaggio sull'origine artificiale del COVID

Cosa possiamo dunque raccontarvi di Anthony Fauci, il volto rassicurante e benevolo della gestione pandemica americana? L'uomo di cui tutti si fidano? Uno dei personaggi più conosciuti e popolari degli Stati Uniti?

Anthony Fauci

Come già abbiamo avuto modo di raccontare, anche Anthony Fauci, uomo potentissimo, da più di cinquant'anni in forza presso il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) e dal 1984 a capo dello stesso NIAID, risulta essere pesantemente coinvolto nelle ricerche sui coronavirus artificialmente modificati tra gli Stati Uniti e Wuhan.

April 19, 2012

Statement by NIH Director Francis Collins, M.D., Ph.D. on the NSABB Review of Revised H5N1 Manuscripts

On March 29 and 30, the National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB), an independent expert committee that advises the National Institutes of Health (NIH), the Department of Health and Human Services (HHS) and other Federal departments and agencies on matters of biosecurity, convened to review unpublished revised manuscripts describing NIH-funded research on the transmissibility of H5N1 influenza virus — the strain commonly referred to as "bird flu." One manuscript, "Aerosol transmission of avian influenza A/H5N1 virus," contained research findings by Dr. Ron Fouchier. The other manuscript,

Colorized transmission electron micrograph of Avian influenza A H5N1 viruses (seen in gold) grown in MDCK cells (seen in green). CDC/Cynthia Goldsmith

Il finanziamento NIH della ricerca condotta da Ron Fouchier nel 2011

Era stato il National Institutes of Health, di cui il NIAID è parte, a finanziare uno dei primi studi sulla creazione di virus artificialmente modificati a partire dall'agente virale dell'influenza aviaria: quello di Ron Fouchier, risalente al 2011, del quale abbiamo già parlato³⁰. Ed era stato sempre l'NIH a finanziare, nel 2015 e 2016, le pericolose ricerche condotte da Ralph Baric e Shi Zheng Li sulla creazione di virus chimerici ingegnerizzati a partire dal coronavirus dei pipistrelli,

30 <https://www.nih.gov/about-nih/who-we-are/nih-director/statements/statement-nih-director-francis-collins-md-phd-nsabb-review-revised-h5n1-manuscripts>

modificato con geni del SARS-CoV. E ancora l'NIH aveva finanziato la ricerca di Peter Daszak e Shi Zheng Li nel 2017, il cui risultato era stato la generazione di diversi virus chimerici replicantisi e altamente infettivi³¹.

[Diseases & Conditions](#) > [Coronaviruses](#) > [COVID-19, MERS & SARS](#)

SARS-CoV-2 and NIAID-supported Bat Coronavirus Research

An Analysis: Evolutionary Distance of SARS-CoV-2 and Bat Coronaviruses Studied Under the NIH-supported Research Grant to EcoHealth Alliance

The research that NIH approved under the grant to EcoHealth Alliance with a subaward to the Wuhan Institute of Virology in Wuhan, China sought to understand how animal coronaviruses, especially bat coronaviruses, evolve naturally in the environment and have the potential to become transmissible to the human population. This research included studying viral diversity in bat reservoirs, surveying people who work in live animal markets or other occupations with high exposure to wildlife for evidence of bat coronavirus infection and analyzing data to predict which newly discovered viruses pose the greatest threat to human health.

Il finanziamento NIH della ricerche condotte a Wuhan da Ralph Baric e Shi Zheng Li

Tutto sapeva, Anthony Fauci, a proposito di esperimenti "dual-use" relativi al "gain-of-function" sui coronavirus dei pipistrelli, in corso proprio a Wuhan. Perché era lui stesso a finanziarli.

Eppure, subito dopo lo scoppio della pandemia, non una singola parola fu pronunciata da Fauci a proposito di quegli esperimenti. Anzi, l'intento del rassicurante scienziato fu quello di iniziare subito a spendere il proprio nome e il proprio volto al fine di negare ogni possibilità di un'origine artificiale per il COVID-19, bollando immediatamente questa idea con un ormai noto marchio d'infamia: "complottista".

Il 4 aprile 2020, l'ipocrita scienziato, facendo finta di nulla sapere, chiedeva alla Cina di chiudere al più presto il "wet market" di Wuhan, affermando con sicumera che «la presente crisi sanitaria è il risultato

31 <https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/coronavirus-bat-research>

diretto dell'esistenza di questi mercati del tutto insalubri»³². Il 18 aprile 2020 Fauci rincarava la dose, rigettando ogni ipotesi a proposito di una possibile origine artificiale del COVID-19: «c'è uno studio recente, che vi posso mostrare, [che dimostra come] le mutazioni necessarie a configurare il virus come è oggi sono totalmente consistenti con un salto di specie da un animale a un essere umano»³³. E il 5 maggio 2020, dimenticando tutti gli esperimenti da lui stesso finanziati, gorgheggiava che «l'evidenza scientifica sta realmente, realmente tendendo verso l'idea che il virus non possa essere stato artificialmente o deliberatamente manipolato», e si affrettava ipocritamente a negare la possibile origine artificiale del COVID-19, affermando che «le mutazioni si sono evolute naturalmente», e che «non voglio spendere altro tempo su questi argomenti autoreferenziali»³⁴.

Anthony Fauci nega che il COVID-19 possa essere stato creato in laboratorio

E così via, per oltre un anno.

In realtà, l'attività di disinformazione condotta da Fauci era partita molto presto, sin dalle primissime fasi della pandemia. Con una

32 <https://www.politico.com/news/2020/04/03/anthony-fauci-foreign-wet-markets-shutdown-162975>

33 <https://www.businessinsider.com/fauci-throws-cold-water-conspiracy-theory-coronavirus-escaped-chinese-lab-2020-4?r=US&IR=T>

34 <https://www.nationalgeographic.com/science/article/anthony-fauci-no-scientific-evidence-the-coronavirus-was-made-in-a-chinese-lab-cvd>

conference call che costituì il momento nodale nell'elaborazione ufficiale della narrazione che ha raccontato, fino ad oggi, come il COVID-19 sia solo un virus naturale.

All'inizio della pandemia, il 31 gennaio 2020, Anthony Fauci riceveva un'email da uno dei maggiori esperti di genomica americani, Kristian Andersen, il quale scriveva con preoccupazione che, studiando in dettaglio il genoma del COVID-19, sia lui che Edward Holmes, altro virologo di fama, ritenevano che «questo genoma sia non consistente con quanto ti aspetteresti rispetto a un'evoluzione naturale». Andersen ne aveva parlato a Fauci anche al telefono, e gli aveva detto che il genoma del virus sembrava strano «già alla prima occhiata»³⁵.

USA TODAY
OPINION

Home Today's Debate Columnists Voices Policing the USA

OPINION

'I remember it very well': Dr. Fauci describes a secret 2020 meeting to talk about COVID origins

A 2020 call appears to have played a key role in shaping views of scientists who contributed to shutting down talk of whether a lab leak caused COVID.

Alison Young | Opinion contributor

WHAT WE KNOW NOW

FAUCI'S EMAILS DURING THE PANDEMIC

Incontri e email riservate scambiate tra Anthony Fauci e altri scienziati all'inizio dell'emergenza pandemica COVID-19

Il giorno dopo, il 1 febbraio 2020, Fauci convocava subito una conference call ai massimi livelli, alla quale partecipò sia il suo stesso

³⁵ <https://eu.usatoday.com/story/opinion/2021/06/17/covid-19-fauci-lab-leaks-wuhan-china-origins/7737494002/>

capo (il direttore dell'NIH Francis Collins), sia molti esperti e virologi, tra i quali anche Andersen.

Il verbale della riunione è parzialmente secretato. Quello che accadde, però, è che già il 4 febbraio Andersen sarebbe stato ricondotto nel solco di quella verità che doveva essere ufficialmente sostenuta: l'esperto di genomica scriveva infatti, in un'email indirizzata ad altri ricercatori, che «i dati mostrano in modo conclusivo» che il COVID-19 non era frutto di ingegnerizzazione artificiale, e che ogni idea del genere doveva essere considerata come puramente «estrema» e «bizzarra».

Bel salto di posizione, in soli tre giorni. E, per completare l'opera, poche settimane dopo, lo stesso Andersen, Holmes e altri pubblicavano un articolo scientifico nel quale ogni possibile dubbio veniva risolto: «la nostra analisi mostra chiaramente che il SARS-CoV-2 non è un prodotto di laboratorio né si tratta di un virus appositamente manipolato [...] non crediamo che nessuno scenario che comprenda un'attività di modifica in laboratorio sia plausibile»³⁶.

naturemedicine

Explore content ▾ About the journal ▾ Publish with us ▾

nature > nature medicine > correspondence > article

Correspondence | Published: 17 March 2020

The proximal origin of SARS-CoV-2

Kristian G. Andersen Andrew Rambaut · W. Ian Lipkin · Edward C. Holmes & Robert F. Garry

Nature Medicine 26, 450–452 (2020) | Cite this article

5.64m Accesses | 2109 Citations | 36489 Altmetric | Metrics

the SARS-CoV-2 genome and discuss scenarios by which they could have arisen. Our analyses clearly show that SARS-CoV-2 is not a laboratory construct or a purposefully manipulated virus.

To the Editor – Since the first reports of novel pneumonia (COVID-19) in Wuhan, Hubei province, China^{1,2}, there has been considerable discussion on the origin of the causative virus, SARS-CoV-2³ (also referred to as HCoV-19)⁴. Infections with SARS-CoV-2 are now widespread, and as of 11 March 2020, 121,564 cases have been confirmed in more than 110 countries, with 4,373 deaths⁵.

L'articolo pubblicato il 17 marzo 2020 che negava ogni ipotesi di manipolazione artificiale del SARS-Cov-2

Questo articolo chiudeva ogni dibattito sulla possibilità di un'origine artificiale di quel coronavirus che stava devastando il mondo, ponendo per lungo tempo una pietra tombale sulla relazione tra il COVID-19 e gli esperimenti in corso a Wuhan (finanziati, ricordiamolo, da Fauci).

³⁶ <https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9>

Ma le bugie di Anthony Fauci avrebbero presto dimostrato di avere le gambe corte. Perché chiunque - chiunque! - avrebbe ben potuto collegarsi al World Wide Web e rinvenire le ricerche di Ralph Baric, Peter Daszak e Shi Zheng Li sul "gain-of-function" nei coronavirus cinesi a Wuhan. E in quegli articoli c'era scritto - nero su bianco - la frase «finanziati dall'NIH».

Quando il giorno 11 maggio 2021 Fauci si trovò finalmente a essere audito dal Senato americano, fu il senatore repubblicano Rand Paul a incalzarlo. La domanda fu chiara e diretta: gli Stati Uniti e l'NIH hanno mai finanziato ricerche in Cina al fine di ottenere "gain-of-function" virale, e cioè con l'obiettivo di creare virus potenziati in laboratorio?

Anthony Fauci, in quell'occasione, posto alle strette, ma sperando ancora di potere coprire la verità, si trovò costretto a dover mentire: «l'NIH non ha mai finanziato, né lo fa oggi, ricerche di "gain-of-function" presso il Wuhan Institutes of Virology»³⁷.

Rand Paul and Anthony Fauci argue over theories about COVID-19's origin

MORGAN WATKINS | Louisville Courier Journal

Hide Caption ^

Sen. Rand Paul questions Dr. Anthony Fauci about the origins of COVID-19

How "conspiracy theories" are working against the goal of getting Americans vaccinated for COVID-19.

USA TODAY

Sen. Rand Paul started [another argument](#) with Dr. Anthony Fauci, the U.S. government's top infectious diseases expert, at a new

L'audizione di Anthony Fauci innanzi al Congresso degli Stati Uniti (11 maggio 2021)

37 <https://eu.courier-journal.com/story/news/politics/rand-paul/2021/05/11/rand-paul-anthony-fauci-argue-over-conspiracy-covid-19-s-origin/5037451001/>

Una menzogna, una colossale bugia, come abbiamo avuto modo di vedere nei precedenti paragrafi.

Quel giorno Fauci se la cavò. Ma il 7 luglio 2021, nuovamente seduto di fronte alla stessa Commissione del Senato, lo scienziato americano fu posto finalmente all'angolo: incalzato ancora da Rand Paul, e avvertito del fatto che mentire al Congresso avrebbe costituito reato penale, Fauci fu costretto ad ammettere che, sì, qualche ricerca era stata fatta a Wuhan, in particolare con Peter Daszak e la sua "EcoHealth Alliance", ma non si trattava affatto di ricerche aventi il carattere di "gain-of-function"³⁸.

Top infectious disease expert Dr. Anthony Fauci responds to accusations by Sen. Rand Paul (R-KY) as he testifies before the Senate Health, Education, Labor, and Pensions Committee on Capitol hill in Washington, D.C., July 20, 2021.

J. Scott Applewhite | Pool via | Reuters

L'audizione di Anthony Fauci innanzi al Congresso degli Stati Uniti (7 luglio 2021)

Ma il muro di disinformazione e falsità stava ormai mostrando crepe irreparabili. E il 20 ottobre 2021 il National Institutes of Health si trovava costretto a inviare una lettera di spiegazioni al Congresso americano, nella quale ammetteva che «i coronavirus dei pipistrelli

³⁸ <https://www.cnbc.com/2021/07/20/if-anybody-is-lying-here-senator-it-is-you-fauci-tells-sen-paul-in-heated-exchange-at-senate-hearing.html>

[sono effettivamente] stati oggetto di studio, finanziato dall'NIH, da parte di EcoHealth Alliance assieme al Wuhan Institute of Technology», ma che «i dati genomici pubblicati dimostrano che quei coronavirus non possono essere diventati il SARS-Cov-2»³⁹.

October 20, 2021

The Honorable Cathy McMorris Rodgers
Ranking Member, Committee on Energy and Commerce
U.S. House of Representatives
Washington, D.C. 20515

Dear Chair McMorris Rodgers:

Thank you for your continued interest in the work of the National Institutes of Health (NIH). I am writing today to provide additional information and documents regarding NIH's grant to EcoHealth Alliance, Inc.

It is important to state at the outset that published genomic data demonstrate that the bat coronaviruses studied under the NIH grant to EcoHealth Alliance, Inc. and subaward to the Wuhan Institute of Virology (WIV) are not and could not have become SARS-CoV-2. Both the progress report and the analysis attached here again confirm that conclusion, as the sequences of the viruses are genetically very distant.

The fifth and final progress report for Grant R01AI110964, awarded to EcoHealth Alliance, Inc.

La lettera indirizzata al Congresso degli Stati Uniti nella quale il National Institutes of Health ammettono l'esistenza di ricerche congiunte americane e cinesi sui coronavirus a Wuhan

E non solo questo. In quella lettera, l'NIH si trovava costretto a dovere parzialmente descrivere anche l'oggetto di quei pericolosi esperimenti, scrivendo che a Wuhan si stava «testando se le proteine spike contenute nei virus in naturale circolazione nei pipistrelli cinesi fossero capaci di legarsi al recettore umano ACE2», glissando però sul fatto che Peter Daszak e Shi Zheng Li stavano in realtà producendo nuovi virus chimerici non esistenti in natura, giocando - come abbiamo visto in precedenza - con l'ingegnerizzazione di diversi genomi al fine di ottenerne l'infettività nelle cellule umane.

³⁹ https://republicans-energycommerce.house.gov/wp-content/uploads/2021/10/NIH-Documents-Production-Cover-Letter-2021.10.20_McMorris-Rodgers.pdf

Il vaso di Pandora della verità si era dunque aperto.

Dopo più di un anno di depistaggi e disinformazione a proposito di un'asserita origine naturale del COVID-19, il NIH era costretto ad ammettere che in effetti Stati Uniti e Cina stavano lavorando a Wuhan proprio su quel tipo di virus, e cercava scompostamente di difendersi, tentando di allontanare il sospetto che il COVID trovasse origine proprio in quelle ricerche.

Informazioni sempre negate all'opinione pubblica. Che mai sarebbe dovuta venire a conoscenza di quei pericolosissimi esperimenti, in tutta evidenza strettamente connessi con l'origine di una disastrosa, mortale pandemia che ha cambiato il mondo.

Oggi è possibile conoscere ancora di più sulla triste, opaca figura di Anthony Fauci. Infatti sono oggi disponibili centinaia di documenti in precedenza riservati, ottenuti dal Washington Post e BuzzFeed News tramite il Freedom of Information Act. Email inviate e ricevute da Fauci sin dall'inizio del 2020: da esse, si evince come nei primi mesi del 2020 Fauci e diversi scienziati, tra i quali il notorio Peter Daszak, abbiano operato per distogliere deliberatamente l'attenzione dell'opinione pubblica dall'ipotesi di un'origine artificiale del COVID-19⁴⁰. E troviamo anche email di - guarda un po', ben rivisto! - Ron Fouchier, il ricercatore belga che nel 2011 aveva ottenuto i primi virus chimerici, geneticamente modificati a partire dall'influenza aviaria, in grado di infettare direttamente l'uomo⁴¹. E, ricordiamolo, anche Fouchier era stato finanziato, neanche a dirlo, dall'NIH di Fauci.

Questa è la persona che, in America e nel mondo, ha incarnato la risposta dei Paesi occidentali alla pandemia da COVID-19.

Questa è la persona che ha tentato di coprire, in tutti modi, quale fosse la pista giusta per arrivare a comprendere la vera origine del coronavirus che ha colpito il mondo, bollando come "complotto" ogni ipotesi relativa alla creazione artificiale di quel virus.

40 <https://www.thetimes.co.uk/article/anthony-fauci-accused-of-concealing-fears-over-coronavirus-origin-5rerc6935>

41 https://www.adnkronos.com/covid-e-fuga-da-laboratorio-email-tra-scientifici-mettiamo-a-tacere- ipotesi_1eJLUBicMrJb61sKAWxzX?refresh_ce

CORONAVIRUS

Anthony Fauci accused of concealing fears over coronavirus origin

Emails show senior scientists tried to close down 'conspiracy theories'

Tom Whipple, Science Editor

Wednesday January 12 2022, 12.30pm GMT, The Times

Emails suggest Anthony Fauci took seriously the idea that the pandemic began with an engineered virus being leaked from a laboratory KEVIN LAMARQUE/REUTERS

US congressmen have accused the scientist leading the country's coronavirus response of potentially concealing his worries that the virus might have been

Anthony Fauci al centro delle polemiche per avere omesso di citare l'esistenza di ricerche sui coronavirus effettuate a Wuhan

Covid e fuga da laboratorio, email tra scienziati: "Mettiamo a tacere l'ipotesi"

12 gennaio 2022 | 13.42 LETTURA: 4 minuti

Resi noti documenti risalenti al febbraio 2020 e precedentemente coperti da ommissis, coinvolto anche Anthony Fauci

Uno scambio di email tra scienziati all'inizio della pandemia riporta sotto i riflettori l'accostamento tra l'origine del Covid-19 e una fuga accidentale dal laboratorio di Wuhan, ma l'ipotesi sarebbe stata messa a tacere perché "dannosa" per la scienza. La vicenda vede coinvolti gli statunitensi Anthony Fauci e Francis Collins, del National Institutes of Health, destinatari delle email inviate loro da alcuni dei più importanti scienziati britannici, come sir Jeremy Farrar, direttore del Wellcome Trust, che il 2 febbraio del 2020 affermava di

Ulteriori polemiche su Anthony Fauci a motivo della mancanza di trasparenza sulle ricerche concernenti i coronavirus effettuate a Wuhan

Ed è la stessa persona che, a capo del NIAID, parte dell'NIH statunitense, ha finanziato per anni le ricerche sul potenziamento dei coronavirus dei pipistrelli a Wuhan. Cercando poi di nascondere di averlo fatto.

Ma torniamo ora all'Italia. E avviamoci verso la conclusione di questa interessantissima, seppure assai triste, ricerca.

12. La risposta militare degli Stati al COVID-19: come in guerra

Forse, ora, è anche possibile comprendere meglio perché gli Stati occidentali, come l'Italia, abbiano reagito alla pandemia così come in effetti hanno reagito: compattezza assoluta dietro agli Stati Uniti; controllo militare e poliziesco delle società, con blocco di ogni attività che non fosse connessa alla risposta pandemica; attesa e sviluppo rapido di soluzioni vaccinali, prodotti da case farmaceutiche statunitensi fortemente impegnate nello sviluppo di soluzioni «biological warfare», in collaborazione con la Difesa americana; esclusione di ogni altra soluzione alternativa, seppure praticabile (cure domiciliari, lockdown degli anziani a più elevata mortalità); utilizzo della logistica militare per la distribuzione del vaccino a tutti i cittadini in tempi ridotti; popolazione irreggimentata e consenziente, in ordinata fila per ricevere dallo Stato la cura miracolosa; controllo ferreo del fronte interno, con soffocamento di ogni voce critica o contraria.

Perché l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna, la Germania, gli Stati Uniti hanno combattuto una guerra: la prima guerra batteriologica su scala mondiale della Storia.

Certo, si è trattato di una guerra non voluta, causata probabilmente da una malaccorta perdita virale verificatasi presso il laboratorio cinese di Wuhan. Ma gli effetti sono stati gli stessi. E anche le procedure poste in campo per contrastarla.

La risposta italiana all'emergenza pandemica COVID-19

Guerra batteriologica

Gli Stati nazionali, in tutto il mondo, si sono così potuti confrontare con un enorme, gigantesco test di ciò che potrebbe accadere, in futuro, se

un agente patogeno altamente letale fosse realmente diffuso nei loro territori.

Perché il COVID-19 è un virus a patogenicità relativamente bassa (con percentuali di mortalità comunque piccole, e significative solo in relazione a certe classi di età): un agente patogeno vero, altamente mortale (come ad esempio la peste bubbonica del quattordicesimo secolo) presenterebbe una letalità pari ad almeno il 50%: significa che una persona su due, tra i contagiati, muore.

Guerra batteriologica

Ma il test è stato comunque reale. E la risposta è stata militare, come in un vero attacco batteriologico ostile: confinamento per tutti, ricerca e sviluppo rapido di vaccini, schedatura puntuale della popolazione con lo strumento "Green Pass", stigma sociale per chiunque avesse sollevato la propria voce per criticare le politiche di difesa (militare) implementate dai governi.

Come in un'esercitazione particolarmente realistica. Che prefigura, però, un futuro non più così lontano e fantascientifico

E poi, il ruolo primario dei vaccini: l'enorme rilievo conferito alle procedure di vaccinazione di massa, considerate come l'unica risposta

da mettere in campo nei confronti dell'attacco pandemico, nasconde l'approccio militare alla guerra batteriologica. In caso di attacco nemico, il blocco occidentale, guidato dalle tecnologie e dalla case farmaceutiche statunitensi, deve essere in grado di sviluppare, testare e produrre rapidamente vaccini per il contrasto immediato al virus patogeno: vaccini che devono essere ingegnerizzati, come in una catena di montaggio, con tecniche genomiche sofisticatissime (in effetti, le stesse utilizzate per la produzione dell'agente patogeno), e poi distribuiti prima alle forze militari e di polizia, poi agli operatori sanitari e infine, in brevissimo tempo, all'intera popolazione. E il processo deve potere essere ripetuto in velocità su centinaia di milioni di persone, per ogni eventuale ulteriore variante o agente virale aggressivo.

E così in effetti è accaduto.

Un'attenzione particolare va posta, inoltre, sulla propaganda interna: l'intera macchina statale e istituzionale, comprendente governo, mass media e tecnici sanitari, si è mossa come un sol uomo per sostenere un'unica idea, quella dell'indispensabilità dei vaccini. Nessuna crepa nel pensiero unico è stata consentita, nessuna incrinatura nello sforzo patriottico nazionale. Ogni opposizione è stata schiacciata, messa

all'angolo, additata come Nemico dello Stato (pensiamo ai "no-vax"). Si tratta di un approccio di tipo bellico, paragonabile alle tecniche di comunicazione di massa utilizzate dal Fascismo in Italia o dal regime comunista in Unione Sovietica. D'altra parte, come dice il detto, si va "à la guerre comme à la guerre".

Fronte interno e identificazione del nemico

Chi saprà fare tutto questo prima e meglio del nemico, avrà vinto la guerra. Le nuove guerre batteriologiche. Per il predominio globale sul mondo del XXI secolo.

È stata una grande prova generale, seppure del tutto imprevista e imprevedibile. E gli Stati hanno potuto sperimentare, nel mondo reale, la resistenza delle proprie popolazioni alle costrizioni imposte alla vita di comunità sotto la pressione di un attacco batteriologico, con l'imposizione di una guida militarizzata all'intera società civile. E con lo sviluppo rapido dei vaccini necessari, in condizioni di emergenza e seppure con efficacia limitata.

E - naturalmente - con l'affidamento totale e incondizionato ai vaccini prodotti dall'alleato e guida statunitense.

Avete mai visto una nazione belligerante affidarsi, per la propria difesa, alle armi del nemico? Ovviamente no. Ed ecco spiegato perché nessun Paese occidentale ha voluto adottare il vaccino russo Sputnik o quello cinese Sinovac.

Vaccini prodotti da soggetti non identificabili come alleati e amici

La pandemia da COVID-19 è stata una guerra. E come tale è stata gestita.

E ciò che si è scoperto è che tutto ha funzionato per il meglio (dal loro punto di vista): le società si sono lasciate schiacciare completamente e condurre con mano militare, rinunciando a gran parte delle proprie libertà, e rispondendo totalmente al pensiero unico imposto dai mass media al fronte interno con rigore estremo. I vaccini americani sono stati prodotti rapidamente, in centinaia di milioni di dosi, e distribuiti a docili popolazioni spaventate.

La paura ha funzionato. Le menzogne, le mezze verità e i depistaggi hanno funzionato. Le democrazie possono essere manipolate e coartate con successo, anche in assenza di un vero e proprio regime dittatoriale.

Certamente, è stato indispensabile nascondere accuratamente al pubblico l'origine artificiale del virus: vi immaginate cosa sarebbe potuto accadere, tra marzo e giugno 2020, se il Presidente Conte o il Presidente Mattarella si fossero presentati in televisione annunciando che «purtroppo, un virus artificialmente modificato, sviluppato congiuntamente da cinesi e americani nel contesto di ricerche "dual use", è fuoriuscito dal laboratorio di Wuhan»? Il panico si sarebbe diffuso in maniera ancora più devastante. E più devastante ancora sarebbe risultata la rabbia contro i cinesi e - soprattutto - contro l'alleato e amico storico di sempre: gli Stati Uniti.

Tutto, invece, è stato gestito con le opportune menzogne e i più ipocriti sorrisi (pensate ancora a tutti quei virologi televisivi, a quello che sapevano e a quello che si sono guardati bene dal dirvi).

Ricordiamolo: in una guerra, il fronte interno è fondamentale. La sua compatezza granitica deve essere assicurata con tutti i mezzi. E così è stato fatto in Italia, mettendo a tacere ogni voce contraria alle politiche di difesa pandemica e criminalizzando alcuni settori dissenzienti della popolazione, opportunamente etichettati con la qualifica denigratoria di "no vax".

Tutto questo risulterà estremamente utile quando quegli stessi Stati si troveranno di fronte le guerre del prossimo futuro. Le prossime guerre batteriologiche.

Perché le prossime guerre saranno combattute spargendo agenti virali modificati tra le popolazioni. Sarà questa la guerra del futuro, non essendo ipotizzabile un confronto basato sulla mutua distruzione nucleare assicurata.

Come si è visto, i protagonisti del confronto globale del XXI secolo stanno infatti sviluppando quei virus artificialmente modificati che saranno in grado di conseguire la «distruzione di massa nei confronti

delle popolazioni umane [...] e delle economie nazionali», così come prefigurato da Ralph Baric nel suo terrificante articolo del 2006. Cina e Stati Uniti si stanno attrezzando, guardandosi in cagnesco e studiandosi a vicenda: da un lato, lo sviluppo degli opportuni agenti virali, in parte effettuato congiuntamente a scopi dichiaratamente civili, ma in realtà "dual-use"; dall'altro, lo studio nei propri laboratori militari segreti di virus modificati propri, con il contemporaneo sviluppo dei relativi vaccini, per mezzo dei quali immunizzare le proprie forze militari.

Guerra batteriologica

Quando accadrà di nuovo - perché accadrà, e con agenti virali molto più letali - le popolazioni europee, e quella italiana in particolare, avranno già vissuto un addestramento che saranno in grado di ricordare e ripetere: chiusura e ripiegamento della società civile, focalizzazione esclusiva su contagi e malattia, compattezza assoluta della popolazione, fede incrollabile nel valore salvifico e patriottico della somministrazione del vaccino a milioni di persone, conduzione

possibile una successiva invasione da parte di truppe militari e funzionari civili appartenenti alla Repubblica Popolare, tutti preventivamente immunizzati con il vaccino che sarà stato predisposto in anticipo.

Soldati cinesi addestrati per la guerra batteriologica

E Taiwan cadrà in mano cinese, senza necessità di bombardamenti e guerre nucleari. Dimostrando così la fattibilità e l'efficacia delle nuove tecniche di guerra batteriologica.

Perché - è necessario che tutti lo capiscano - il COVID-19 non è altro che il principio. L'antipasto, l'assaggio di ciò che avverrà nel prossimo futuro.

Con la prossima pandemia.

13. Conclusioni: la pandemia prossima ventura

Ormai lo abbiamo capito. Sono i fatti stessi a spiegarcelo, quei fatti che abbiamo voluto raccontare in questo lungo articolo.

Il COVID-19 è un virus proveniente dai pipistrelli cinesi, modificato artificialmente in modo tale da potere infettare direttamente l'essere umano.

COVID-19

Tale mutazione ha forse avuto luogo naturalmente tramite un salto di specie? No, non c'è alcuna necessità di ricorrere a questo tipo di spiegazione: complicata, improbabile e basata su un'ipotesi mai provata (manca del tutto l'animale intermedio).

La verità che tutti hanno voluto coprire, dalla Cina agli Stati Uniti, dai nostri governanti ai nostri virologi, è che quel tipo di coronavirus era proprio in corso di modifica (artificiale) presso il laboratorio cinese di Wuhan.

Da molti anni, americani e cinesi insieme, sotto la copertura di ricerche mediche civili successive al diffondersi della pandemia da SARS, stavano ingegnerizzando virus chimerici, innestando nuove sezioni genetiche in grado di rendere quei virus contagiosi direttamente per gli esseri umani.

Perché lo hanno fatto? La scusa era quella di "studiare" il rischio che un coronavirus potesse mutare naturalmente fino a diventare infettivo per l'uomo. E, per studiare questo rischio, lo hanno realizzato sul serio, artificialmente. I nomi-chiave degli scienziati che hanno gestito questi pericolosi esperimenti ormai li conosciamo bene: Peter Daszak, Ralph Baric, Shi Zheng Li. E Anthony Fauci.

Peter Daszak, Ralph Baric, Shi Zheng Li, Anthony Fauci

Ma perché lavorare insieme, americani e cinesi, i nuovi nemici del XXI secolo? Perché, mentre entrambi lavoravano in segreto nel chiuso dei propri laboratori militari (Fort Detrick per gli Stati Uniti, Harbin per la Cina), i due Paesi potevano fingere di cooperare in amicizia a Wuhan, effettuando studi civili connessi a problematiche legate alla salute

pubblica, monitorando i livelli tecnologici raggiunti dal rispettivo nemico in relazione all'ingegnerizzazione dei codici genetici, e permettendo lo scambio reciproco di alcune informazioni. Ciò rendeva possibile controllare direttamente i progressi dell'avversario, senza dovere ricorrere a difficoltose metodologie di spionaggio presso centri militari in territorio ostile.

L'obiettivo di entrambi i Paesi, però, era lo stesso: approfondire la propria conoscenza e abilità nell'uso della genomica, una tecnologia intrinsecamente "dual-use" (civile e militare) al fine di prepararsi alla futura guerra batteriologica, essendo impossibile un confronto vincente che fosse basato sull'uso dell'arma nucleare.

Sin dalle primissime fasi della pandemia, tutti questi fatti ed eventi sono stati coperti. Con attiva determinazione. Le popolazioni la cui vita è stata distrutta dal COVID-19 non possono e non devono sapere.

Eppure, i fatti sono questi.

Bugie, menzogne, copertura, disinformazione: tutto gestito direttamente dai nostri governi, dai nostri mass media, dai nostri sorridenti esperti. Che sapevano, ma non hanno parlato. Anzi, hanno volutamente distolto l'attenzione del pubblico da ogni possibile riferimento al quadro che qui, invece, abbiamo descritto. E il depistaggio ha avuto luogo sotto la direzione di uno stato estero, alleato e leader: gli Stati Uniti.

Fantascienza? Fantapolitica? Teoria del "gomblotto", come qualche ingenuo e sprovveduto sempliciotto ancora si diverte a chiamare la politica internazionale?

Eppure, noi italiani dovremmo sapere bene che tutto ciò è possibile. Anzi, è già accaduto.

Sappiamo già che lo Stato può mentire. Sotto la diretta direzione del principale alleato, gli Stati Uniti. E sappiamo già che lo Stato può anche uccidere. Tutto è già successo, e lo abbiamo già vissuto dalla fine degli anni Sessanta fino agli anni Ottanta dello scorso secolo: con la famigerata, sanguinaria strategia della tensione.

Oggi, infatti, quella particolare forma di complotto statuale sta iniziando a emergere in tutta la sua evidenza, dopo decenni e decenni di coperture e depistaggi: è emerso il nome di Federico Umberto d'Amato, il responsabile dell'Ufficio Affari Riservati (UAR) del Ministero dell'Interno, direttamente collegato al terrorismo nero e ai più terribili episodi stragisti di quegli anni, nonché iscritto alla Loggia P2; è emerso il nome di James Jesus Angleton, potente capo del controspionaggio della CIA e attivo in Italia sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando conobbe Ligio Gelli e Junio Valerio Borghese; ed è emerso il ruolo del Comando delle Forze Terrestri Alleate per il Sud Europa (FTASE) della NATO a Verona, che avrebbe costituito lo snodo strategico e tattico per la pianificazione degli attentati stragisti in Italia. E quando le Brigate Rosse avrebbero alzato il tiro, lo avrebbero fatto ponendo in atto proprio il rapimento di uno dei più alti ufficiali americani presenti nel Comando FTASE: il generale James Dozier.

Federico Umberto d'Amato, Ligio Gelli, James Jesus Angleton, James Dozier

Tutto è già successo, dunque. E proprio con gli Stati Uniti. Perché i "goblotti", quelli governati dalla geopolitica, tendono purtroppo a ripetersi.

Lo Stato, quindi, può mentire ai propri cittadini. Lo ha fatto, lo sta facendo nuovamente.

E la cosa più terribile, più spaventosa, più agghiacciante è che ora è anche possibile capire il perché di alcune peculiari affermazioni che sono circolate sui media in questo ultimo anno.

Tutti questi virologi ed epidemiologi hanno parlato, con strana e sospetta insistenza, della "prossima pandemia". E questo nonostante la pandemia da COVID-19 non risulti essere affatto finita, e il virus continui ancora a imperversare mietendo vittime e bloccando le nostre società.

ATTUALITÀ

Bill Gates, la nuova profezia: "La prossima pandemia più letale del Covid, il mondo deve essere preparato"

L'occasione è stata la sua nuova donazione di ulteriori 300 milioni di dollari - fatta dalla sua Bill e Melinda Gates Foundation assieme con la britannica Wellcome Trust - al fondo per i vaccini anti-Covid ai Paesi più poveri

Bill Gates e lo spaventoso avvertimento a proposito della pandemia prossima ventura

Il 19 gennaio 2022, lo stesso Bill Gates, il fondatore di Microsoft e uno dei maggiori finanziatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha lanciato un agghiacciante messaggio: «il mondo si prepari ad affrontare la prossima pandemia, che sarà molto più grave del COVID-19»⁴².

Perché la popolazione mondiale, ha detto Gates, potrebbe dover affrontare presto un nuovo agente patogeno, altrettanto contagioso ma con un tasso di letalità potenzialmente molto più elevato. Occorre dunque, ha aggiunto, potenziare enormemente la produzione della principale contromisura: i nuovi vaccini ingegnerizzati.

Bill Gates lo sa. I nostri esperti virologi lo sanno. Ci sarà una prossima pandemia. E sarà peggiore del COVID-19.

Ma perché lo sanno? Perché dicono così? Prima non lo sapevamo: ma, ora, siamo in grado di capirlo anche noi.

Lo dicono perché sanno bene che, nei laboratori cinesi di Wuhan e Harbin, nel centro ricerche americano di Fort Detrick, negli istituti militari di Russia, India e molti altri Paesi, gli scienziati - quelli buoni, quelli tutti sorrisi, quelli con le ali d'angelo - stanno ingegnerizzando e sperimentando i prossimi coronavirus. Ancora più contagiosi. Ancora più letali. Gli eredi, ancora più cattivi, del COVID-19.

E non sono virus naturali.

A noi tutto questo non lo raccontano. Ma loro lo sanno bene. E sanno che accadrà di nuovo. Tra non molto tempo.

E sarà dunque per mano dell'uomo, forse degli Stati Uniti, forse della Cina, che ci troveremo probabilmente a rivivere ciò che lo storico greco Tucidide ci raccontava, nel IV secolo a.C., a proposito della spaventosa epidemia che a quell'epoca colpì Atene:

«L'aspetto della pestilenza era al di là di ogni descrizione; in tutti i casi il morbo colpiva con una violenza maggiore di quanto potesse sopportare la natura umana [...] Erano presi improvvisamente, senza

42 <https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/20/bill-gates-la-nuova-profezia-la-prossima-pandemia-piu-letale-del-covid-il-mondo-deve-essere-preparato/6462128/>

nessuna ragione, mentre godevano perfetta salute, innanzitutto da forti dolori alla testa e da arrossamenti e da bruciori agli occhi. Le parti interne, cioè la gola e la lingua, subito erano di color sanguigno ed emettevano un fiato strano e fetido. Infine, dopo questi fenomeni, sorgevano starnuti e raucedine, e dopo non molto il male scendeva nel petto insieme a una forte tosse; e quando si fissava nella bocca dello stomaco, vi produceva convulsioni, mentre sopravvenivano svuotamenti di bile di tutti quei generi nominati dai medici, e per giunta con forti dolori. [...] Non esisteva, per così dire, nessuna medicina particolare che si potesse applicare e guarisse: quello che a uno era utile, proprio questo a un altro era dannoso. Nessun organismo, sia forte sia debole, era sufficiente a combattere il morbo, ma tutto questo portava via...».

Tucidide

Il COVID-19, a confronto, non è niente.

E, di certo, i nostri bravi scienziati (come Baric, come Daszak, come Shi Zheng Li, come Anthony Fauci), quegli stessi nei quali ci hanno chiesto più volte di credere, quelli della Scienza con la "S" maiuscola),

applicando la moderna genomica alle contemporanee necessità militari, saranno in grado di fare molto meglio.

Ma continuate pure a fidarvi. Perché la Scienza - ve lo hanno ripetuto spesso, in questi ultimi due anni - vuole solo il vostro bene.

Fino, naturalmente, alla prossima pandemia.

Michele Sanvico